

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

по теме:

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКА ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

Авторы:

Директор Центра организации научной
деятельности и управления проектами
Института экономики естественных монополий

О.О. Мозговая

Директор Центра экономических исследований
инфраструктурных отраслей Института
экономики естественных монополий

Б.И. Файн

Зам.Директора Центра экономических
исследований инфраструктурных отраслей
Института экономики естественных
монополий, к.э.н.

Д.В. Агафонов

Москва 2021

Настоящий научный доклад подготовлен по результатам научно-исследовательской работы «Совершенствование методологии тарифного

регулирования и оценка тарифных последствий либерализации отношений в сфере теплоснабжения».

В работе выполнен анализ нормативно-правовой базы применения метода «альтернативная котельная» как инструмента формирования новой системы отношений в сфере теплоснабжения в Российской Федерации.

Проведена оценка тарифных последствий перехода на ценообразование по методу «альтернативной котельной» для крупнейших единых теплоснабжающих компаний, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях, в которых по состоянию на 2-е полугодие 2021 г. рынок тепловой энергии начал функционировать в условиях новой модели (завершился переходный период). Выявлено, что резких скачков цен на тепловую энергию для потребителей не произошло. Хотя для 12 из 15 исследованных единых теплоснабжающих организаций имеются предпосылки для повышения фактических цен на тепловую энергию для потребителей в течение последующих лет темпами, превышающими инфляцию.

По результатам исследования выявлены ключевые проблемы применения метода «альтернативной котельной» при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения и сформированы практические рекомендации по совершенствованию механизмов применения метода «альтернативной котельной» при регулировании отношений в сфере теплоснабжения.

This paper presents the results of the scientific research "The Development of tariff regulation methodology and estimation of district heating liberalization effects".

The authors studied legislation of the price cap regulation on which the 'No-More-Than-Alternative-Boiler' principle is based, constituting mechanisms of new economic relationships in the heating sector in Russia.

The paper has studied the impact of the price cap regulation based on the 'No-More-Than-Alternative-Boiler' principle established for the biggest unified heat supply companies operating in municipal areas where the heating market has completely transitioned to the new economic model as of the second half of 2021 (i.e. the transition period has ended). A lack of heat price explosion is noted; however, in 12 out of 15 unified heat supply companies studied, the conditions are in place for the consumer heating prices to rise faster than inflation in the next few years.

According to the results of the research, the main problems of price cap regulation based on the 'No-More-Than-Alternative-Boiler' principle have been revealed, and practical recommendations for improving the mechanisms of 'No-More-Than-Alternative-Boiler' principle of the price regulation have been established.

Список исполнителей

Мозговая Оксана Олеговна – директор Центра организации научной деятельности и управления проектами Института экономики естественных монополий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, em@ranepa.ru, +7 (499) 956-96-66

Файн Борис Ильич – Директор Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естественных монополий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, em@ranepa.ru, +7 (499) 956-96-66

Агафонов Дмитрий Валентинович – Зам.директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естественных монополий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, em@ranepa.ru, +7 (499) 956-96-66

Содержание

1 Метод «альтернативная котельная» как инструмент формирования новой системы отношений в сфере теплоснабжения в Российской Федерации	5
2 Оценка тарифных последствий перехода на ценообразование по методу «альтернативной котельной»	20
3 Формирование предложений и рекомендаций по совершенствованию механизмов применения метода «альтернативной котельной» при регулировании отношений в сфере теплоснабжения	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	78

1 Метод «альтернативная котельная» как инструмент формирования новой системы отношений в сфере теплоснабжения в Российской Федерации

1.1. Цель формирования новой системы отношений в сфере теплоснабжения Российской Федерации

В настоящее время в Российской Федерации сложились предпосылки и сформирована нормативно-правовая база формирования кардинально новой системы отношений в сфере теплоснабжения. Основной целью институциональных изменений является перевод хозяйствующих функций в сфере теплоснабжения с государства на бизнес при одновременном усилении его ответственности за функционирование и развитие инфраструктуры, обеспечении со стороны муниципальных и региональных органов власти защиты интересов общества, контроля за соблюдением правил игры на рынке и реализацией принятых бизнесом обязательств. Важнейшей составляющей новой модели отношений на рынках тепловой энергии является ослабление жесткости тарифного регулирования за счет перехода к новым моделям ценообразования, предусматривающим возможность установления договорных цен в рамках определенного регулятором предельного уровня.

Основной предпосылкой, обусловившей необходимость трансформации модели рынка тепловой энергии с переходом к новой (целевой) модели, стало несовершенство сложившейся модели рынка тепловой энергии, которая характеризовалась следующими недостатками:

– недостаточные темпы обновления и модернизации инфраструктуры в значительной части централизованных систем теплоснабжения из-за их неудовлетворительного технического состояния и, как следствие, рост уровня износа основных фондов, уровня аварийности и потерь тепловой энергии при передаче;

– неэффективность системы тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, основанная на затратных принципах ценообразования, при которой субъекты регулирования не имеют стимулов для снижения затрат и инвестирования. В результате отсутствует долгосрочная стабильность регулирования, отсутствуют перспективы значимого повышения качества и надежности теплоснабжения, несмотря на непрерывный рост тарифов для потребителей,

– невозможность привлечения инвестиций в отрасль в необходимых объемах ввиду отсутствия заинтересованности у частных инвесторов. Это поставило под угрозу надежность и качество теплоснабжения потребителей;

– размытая система ответственности за функционирование и развитие централизованных систем теплоснабжения;

– наличие социальной нагрузки, искажающей структуру цен и рациональные экономические стимулы для потребителей тепловой энергии для выбора оптимальных источников тепла и энергосбережению;

– наличие определенной доли неэффективных тепловых мощностей (в т.ч. отдельных выработавших ресурс ТЭЦ с высокими эксплуатационными затратами, неконкурентоспособных на рынке электроэнергии и мощности и отнесенных к «вынужденной генерации»), рост количества котельных малой мощности при одновременном снижении доли выработки тепловой энергии в режиме когенерации;

– тенденция ухода части потребителей из централизованных систем теплоснабжения с переходом на автономное (децентрализованное) теплоснабжение, приводящая к дополнительной тарифной нагрузке на остающихся абонентами централизованных систем теплоснабжения потребителей.

Основа нормативной базы новой (целевой) модели рынка тепловой энергии была сформирована Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения. Как следует из положений нормативно-правовой базы новой (целевой) модели рынка тепловой энергии, ключевыми особенностями указанной модели рынка являются:

– введение на рынке тепловой энергии ценовых зон, на территории которых осуществляется переход от жесткого тарифного регулирования (предусматривающего установление регулирующим органом тарифов, обязательных к применению при взаимоотношениях между участниками рынка тепловой энергии) к ограничению предельного уровня цен (в рамках которого цена на тепловую энергию может устанавливаться по соглашению сторон),

– формирование института единых теплоснабжающих организаций субъектов рынка, несущих ответственность перед потребителями и органами местного самоуправления за поставку тепловой энергии потребителям с соблюдением показателей качества и надежности, надлежащее функционирование технологической

инфраструктуры централизованной системы теплоснабжения, реализацию инвестиционных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения муниципального образования.

Целевая конструкция рынка тепловой энергии предполагает, что основным субъектом рынка, ответственным за теплоснабжение потребителей является единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО). По сравнению с ранее действующей конструкцией рынка кардинально меняется сфера ответственности и полномочия ЕТО, а также органов местного самоуправления, на которые ложится ряд дополнительных функций.

В полномочия регулирующих органов (органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере регулирования тарифов) в целевой модели рынка входит установления предельного уровня цен (далее – ПУЦ) на тепловую энергию в ценовых зонах (с использованием метода «альтернативной котельной»). При этом прекращается непосредственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую потребителям и, соответственно, постатейный контроль регулирующих органов за экономической обоснованностью осуществляемых теплоснабжающими организациями расходов.

Сферы ответственности отдельных субъектов в рамках целевой модели рынка тепловой энергии показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Сферы ответственности субъектов в целевой модели рынка тепловой энергии

№ п/п	Субъект	Сферы ответственности
1	ЕТО	Заключение договора теплоснабжения с любым обратившимся потребителем Реализация тепловой энергии потребителям по договорным ценам, не превышающим утвержденный предельный уровень Обеспечение надежности и качества теплоснабжения Техническая и коммерческая диспетчеризация (загрузка наиболее эффективных мощностей, согласование вывода из эксплуатации) Функции «единого окна» для потребителя Участие в разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Исполнение инвестиционных обязательств в рамках соглашения о реализации схемы теплоснабжения (строительство, реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения) Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей
2	Владельцы источников тепла / тепловых сетей, не относящихся к ЕТО	Реализация тепловой энергии / услуг по передаче электроэнергии ЕТО (выполняющей функцию единого закупщика) по договорным ценам
3	Органы местного самоуправления	Утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования Заключение соглашения с ЕТО о реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Контроль за реализацией схемы теплоснабжения муниципального образования
4	Потребители тепловой энергии	Обеспечение договорного режима потребления тепловой энергии Приобретение и своевременная оплата тепловой энергии по ценам, не превышающим предельный уровень
5	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)	Установление предельного уровня цен на тепловую энергию, поставляемую потребителям, исходя из цены альтернативной котельной и графика перехода к цене альтернативной котельной Установление цен (тарифов) на отдельные виды товаров (услуг) подлежащих регулированию в сфере теплоснабжения

Примечание – Составлено авторами.

Следует отметить, что внедрение ценовых зон, согласно целевой модели рынка, предполагается не повсеместно, а лишь в тех муниципальных образованиях, в которых имеются для этого объективные предпосылки, в первую очередь, значительная потребность в модернизации инфраструктуры систем централизованного теплоснабжения, которая не может быть осуществлена без привлечения масштабных частных инвестиций. При этом обязательным условием отнесения той или иной территории (муниципального образования) к ценовой зоне теплоснабжения является наличие консенсуса по данному вопросу между ЕТО, органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования и администрацией субъекта РФ. Окончательное решение об отнесении территории соответствующего муниципального образования к ценовой зоне принимается Правительством Российской Федерации при наличии совместного обращения органа

местного самоуправления и ЕТО, согласованного в высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

1.2. Механизмы ценообразования в целевой модели рынка

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 г. №1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» утверждены «Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», определяющие методологию и порядок расчета ПУЦ в ценовых зонах теплоснабжения.

На территории «ценовых зон теплоснабжения» не осуществляется прямое регулирование цен (тарифов) на тепловую энергии. Цена на тепловую энергию для потребителей устанавливается на договорной основе. Однако ограничивается верхний (предельный) уровень указанной цены, который устанавливается регулирующим органом, исходя из стоимости теплоснабжения «гипотетического» альтернативного источника тепла (котельной), параметры которого определяются на основании соответствующей методики. Взаиморасчеты ЕТО с другими производителями тепловой энергии и теплосетевыми организациями, функционирующими в пределах соответствующей централизованной системы теплоснабжения, осуществляются по договорным ценам и не подлежат государственному регулированию (за исключением случаев разногласий). Также не подлежат регулированию цены на тепловую энергию, поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара, и на тепловую энергию, поставляемую на коллекторах источников тепла.

Расчет ПУЦ в ценовых зонах теплоснабжения осуществляется, исходя из параметров, соответствующих новой котельной мощностью 10 Гкал/час, использующей один из трех видов топлива (природный газ, уголь, мазут). Для котельной на газе и мазуте принят блочно-модульный вариант исполнения, для котельной на угле – стационарный вариант. Расчетные параметры определения цены альтернативной котельной соответствуют проекту строительства котельной и прокладке необходимых тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения жилого квартала (18-ти этажная жилая застройка площадью застройки 68 850 кв. м).

Авторы научного доклада считают, что порядок расчета цены «альтернативной котельной», на основе которой определяется индикативный предельный уровень цены (далее – ИПУЦ) на тепловую энергию для потребителей предусматривает ограниченный набор параметров альтернативного источника тепла, учитываемых при определении предельного уровня цены. В расчете цены не учитывается весь спектр потенциально возможных способов организации теплоснабжения и местных факторов, отражающих географические, климатические, экономические и иные различия между населенными пунктами (муниципальными образованиями). Вследствие этого применение расчетной модели альтернативной котельной не гарантирует, что в каждом конкретном случае рассчитываемая предельная цена будет соответствовать реальной стоимости теплоснабжения от наилучшей доступной альтернативы для условий соответствующей местности и определенного потребителя. То есть фактически предельная цена тепловой энергии при использовании метода «альтернативной котельной» определяется, исходя из стоимости единственной теоретически определенной альтернативы с установленными нормативными параметрами и не предполагает выбор наиболее эффективной из реально имеющихся альтернатив в конкретных условиях.

В то же время, по мнению авторов, модель альтернативной котельной не должна быть избыточно детализирована и учитывать все многообразие возможных влияющих факторов. Методология регулирования теплоснабжения должна быть прозрачной, не трудозатратной для применения органами регулирования и не допускать влияния субъективных факторов при определении уровня цены. При этом обеспечивать достижение поставленных целей регулирования (обеспечение надежности и качества услуг теплоснабжения, ограничение злоупотребления монопольной властью, долгосрочность и стабильность регуляторной политики). Избыточное усложнение модели «альтернативной котельной» привело бы к возврату основных проблем и недостатков, характерных для метода ценообразования, основанного на оценке экономически обоснованных затрат.

Среди преимуществ внедряемой в рамках перехода к ценовой модели рынка методологии тарифного регулирования следует отметить следующие:

– долгосрочная стабильность и предсказуемость уровня цен на тепловую энергию и соответствующих финансовых потоков, что дает возможность осуществлять долгосрочное планирование развития систем теплоснабжения и

исполнять соответствующие планы, привлекать в необходимом объеме более дешевое заемное финансирование для реализации мероприятий инвестиционной программы,

– обеспечение конкурентоспособности централизованных систем теплоснабжения ввиду ограничения предельной цены на тепловую энергию, стоимостью теплоснабжения от альтернативного источника, что при корректном применении методологии ценообразования позволит минимизировать угрозу оттока потребителей из централизованных систем теплоснабжения к использованию децентрализованных источников.

Модель ценообразования «альтернативная котельная» имеет общие принципы с применяемым в ряде зарубежных стран моделями ценообразования на основе стоимости наиболее эффективного альтернативного источника тепла (котельной, электроотопления, децентрализованного отопления на основе природного газа). Внедрение подобного подхода к ценообразованию позволяет перейти на принципы ценообразования на тепловую энергию (исходя из соотношения спроса и предложения) и при этом гарантировать, что стоимость централизованного теплоснабжения для потребителя не будет как минимум превышать стоимость теплоснабжения от децентрализованного источника.

1.3. Проблемы применения метода «альтернативной котельной» при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения

За три года, прошедшие с начала внедрения новой (целевой) модели рынка тепловой энергии, переход в ценовую зону теплоснабжения осуществлен в 29 муниципальных образованиях в 16 субъектах Российской Федерации (таблица 2).

Таблица 2 – Муниципальные образования, отнесенные к ценовым зонам теплоснабжения по состоянию 01.09.2021 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Реквизиты документа об отнесении к ценовой зоне теплоснабжения
1	город Рубцовск Алтайского края	Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. №1937-р
2	рабочий поселок Линево Искитимского района Новосибирской области	Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2019 г. №112-р
3	город Барнаул Алтайского края	Распоряжение Правительства РФ от 3 августа 2019 №1735-р
4	город Ульяновск Ульяновской области	Распоряжение Правительства РФ от 9 августа 2019 г. №1775-р
5	город Оренбург Оренбургской области	Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2020 г. №520-р
6	городской округ - город Канск Красноярского края	Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2020 г. №1056-р
7	городской округ - город Красноярск Красноярского края	Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2020 г. №1057-р
8	Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса	Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. №1517-р
9	городской округ Самара Самарской области	Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. №1518-р
10	город Владимир Владимирской области	Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. №1524-р
11	городской округ Новокуйбышевск Самарской области	Распоряжение Правительства РФ от 22 октября 2020 г. №2726-р
12	город Медногорск Оренбургской области	Распоряжение Правительства РФ от 22 октября 2020 г. №2727-р
13	город Усолье-Сибирское Иркутской области	Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 2020 г. №3048-р
14	город Новочебоксарск Чувашской Республики	Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. №3563-р
15	город Пенза Пензенской области	Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. №3564-р
16	город Бийск Алтайского края	Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. №3565-р
17	город Чебоксары Чувашской Республики	Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. №3598-р
18	город Кирово-Чепецк Кировской области	Распоряжение Правительства РФ от 8 февраля 2021 г. №279-р
19	город Абакан Республик Хакасия	Распоряжение Правительства РФ от 18 марта 2021 г. №668-р
20	Усть-Абаканский поссовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия	Распоряжение Правительства РФ от 18 марта 2021 г. №669-р
21	город Черногорск Республики Хакасия	Распоряжение Правительства РФ от 18 марта 2021 г. №670-р
22	городской округ Саранск Республики Мордовия	Распоряжение Правительства РФ от 5 апреля 2021 г. № 872-р
23	город Пермь Пермского края	Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2021 №1631-р
24	город Кемерово Кемеровской области - Кузбасса	Распоряжение Правительства РФ от 05.08.2021 №2164-р
25	Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса	Распоряжение Правительства РФ от 05.08.2021 №2165-р
26	город Благовещенск Амурской области	Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 №2250-р
27	рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области	Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 №2249-р
28	сельское поселение Чигиринский сельсовет Благовещенского муниципального района Амурской области	Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2021 №2275-р
29	муниципальное образование Городской округ Тольятти Самарской области	Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2021 №2385-р

Примечание – Составлено авторами.

Основным мотивом для перехода на ценообразование по методу «альтернативной котельной» является потребность в привлечении значительных объемов инвестиций, что связано с крайне высокой степенью износа инфраструктуры системы теплоснабжения, а также возможность выстроить более эффективную с точки зрения обеспечения надежности и качества теплоснабжения систему взаимоотношений между участниками рынка тепловой энергии. Несмотря на то, что новая (целевая) модель рынка тепловой энергии предусматривает ряд механизмов,

направленных на решение скопившихся в отрасли проблем, тем не менее, переход на регулирование по методу «альтернативной котельной» встречает определенное сопротивление как в экспертных кругах (Стенников В.А., Пеньковский А.В.), так и среди потребителей [1, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Развернувшаяся в научных кругах и средствах массовой информации полемика относительно рисков, связанных с уходом от прямого долгосрочного регулирования тарифов на тепловую энергию, обусловила необходимость сбора и обобщения мнения участников рынка тепловой энергии о текущем положении дел в сфере теплоснабжения, основных проблемах и путях их решения. В качестве инструмента для сбора мнения участников рынка и выявления проблем применения метода «альтернативной котельной» при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения авторами исследования использован опрос.

Цель опроса – сбор и обобщение мнения участников рынка (теплоснабжающих организаций, потребителей), органов власти и экспертного сообщества относительно существующих проблем в сфере теплоснабжения, возможных путей их решения, а также необходимости и целесообразности перехода на регулирование сферы теплоснабжения с использованием метода «альтернативной котельной».

Анкета опроса состояла из вопросов, которые делились на четыре блока: общие вопросы (направленные на категоризацию респондентов, оценку уровня их образования и региональную принадлежность), вопросы, направленные на оценку удовлетворённости респондентов качеством предоставляемых услуг теплоснабжения (вопросы, направленные на оценку мнения респондента о существующих проблемах системы теплоснабжения и тарифного регулирования), вопросы, направленные на оценку мнения респондента относительно необходимости, целесообразности и проблем перехода на регулирование по методу «альтернативной котельной».

На момент окончания приёма ответов (31.10.2021 г.) в онлайн-опросе приняло участие 345 человек, из которых на все обязательные вопросы ответили 256 человек (или 74% респондентов). Наибольшую долю среди респондентов составили представители теплоснабжающих организаций (48,1% респондентов или 123 чел.), в том числе представители ЕТО (97 чел. или 37,9%) и прочих теплоснабжающих организаций (26 чел. или 10,2%). Представители потребителей составили 99 чел. (или 38,7%), в том числе потребители категории «население» (74 чел. или 29%). Наименьшую долю в структуре респондентов составили представители органов власти (7 чел. или 2,7%), научного и экспертного сообщества (8 чел. или 3,10%), а

также представители посредников на рынке теплоснабжения (организации в сфере ЖКХ) составили 11 чел. (4,3%).

Уровень удовлетворённости потребителей качеством услуг теплоснабжения в целом находится на достаточно высоком уровне. Так, 75% респондентов положительно оценивают качество отопления и 69% положительно оценивают качество ГВС. При этом только 3% респондентов не удовлетворены качеством отопления, 6% - качеством ГВС. Результаты опроса показывают, что респонденты оказались более чувствительны к качеству ГВС, нежели отопления. Респонденты высказывали недовольство качеством отопления, главным образом, в связи с некомфортной температурой помещений (52%), несвоевременностью включения отопления осенью и/или отключения весной (46%), а также в связи с аварийными отключениями. Недовольство качеством ГВС было связано с тем, что вода из крана идёт не сразу горячая (61%), ржавая вода (30%), а также длительными летними отключениями воды (31%).

Цена на тепловую энергию, по мнению большинства потребителей (56%) (из которых 51,5% оставляют потребителей категории «население»), не соответствует качеству услуг. Вследствие этого, потребители рассчитывают на лучшее качество оказания услуг и не готовы платить более высокую цену за тепловую энергию даже ради роста качества услуг теплоснабжения (рисунок 1).

Примечание – составлено авторами.

Рисунок 1 – Оценка удовлетворенности потребителей соотношением «цена – качество» услуг теплоснабжения

Вместе с тем 41% потребителей считает рост цены на тепловую энергию на 5-10% допустимым при росте качества оказываемых услуг (рисунок 2).

Примечание – составлено авторами.

Рисунок 2– Оценка готовности потребителей платить больше за тепловую энергию при условии роста качества услуг теплоснабжения

В качестве основных проблем сферы теплоснабжения респонденты, относящиеся к профессиональному сообществу, видят низкое качество и ненадежность теплоснабжения (52%), недостаточные темпы обновления основных фондов (50%), высокий уровень тарифа на тепловую энергию (44%), а также технологическую неэффективность систем теплоснабжения (40%) (рисунок 3).

Примечание – Составлено авторами.

Рисунок 3 – Наиболее значимые проблемы системы теплоснабжения по оценкам респондентов

Основными недостатками традиционной системы тарифного регулирования (основанной на установлении долгосрочного регулируемого тарифа на тепловую энергию), по мнению респондентов профессионального сообщества, является

отсутствие стимулов для сокращения затрат и развития энергоэффективных технологий (59% респондентов) и отсутствие долгосрочной стабильности (47%) (рисунок 4). В целом, мнения теплоснабжающих организаций, органов власти и научного сообщества в отношении основных проблем традиционной системы тарифного регулирования совпадают.

Примечание – составлено авторами.

Рисунок 4 – Наиболее значимые проблемы системы тарифного регулирования теплоснабжения по оценкам респондентов

Несмотря на то, что 44% респондентов, относящихся к профессиональному сообществу, считает тариф на тепловую энергию достаточно высоким (рисунок 3), 45% респондентов профессионального сообщества считает, что при этом тариф на тепловую энергию не гарантирует окупаемости инвестиций и только 36% респондентов профессионального сообщества полагают, что привлечь инвестиции в сферу теплоснабжения позволит переход на «альтернативную котельную».

Оценка мнения респондентов относительно предполагаемых ими последствий перехода на метод «альтернативной котельной» показала довольно высокую осведомленность. В следствие этого, в качестве основных последствий перехода на метод «альтернативной котельной» респонденты, относящиеся как к категории потребителей, так и к категории профессионального сообщества, видят повышение надежности и снижение аварийности теплоснабжения, обеспечение привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения, а также в стабильности тарифной политики. При этом представители профессионального сообщества выражают большие опасения относительно роста цен на тепловую энергию при переходе на метод регулирования «альтернативная котельная», чем потребители услуг. Так, 13% среди респондентов

профессионального сообщества высказало подобные опасения, а среди респондентов-потребителей – 0% (рисунок 5).

Примечание – составлено авторами.

Рисунок 5 – Распределение мнения респондентов относительно последствий, к которым приведёт применение метода «альтернативной котельной»

Кроме того, наблюдается несовпадение предположений (ожиданий) респондентов профессионального сообщества относительно опережающего инфляцию роста тарифов на тепловую энергию и практикой применения метода альтернативной котельной в муниципальных образованиях, уже использующих данный метод для установления фактической договорной цены на тепловую энергию. Так, 13% респондентов (относящихся к профессиональному сообществу) предполагают опережающее инфляцию повышение тарифов на тепловую энергию после внедрения «альтернативной котельной» (рисунок 5), а в муниципальных образованиях, где произошёл переход на новый механизм регулирования, только 6% опрошенных (из которых 5% относится к профессиональному сообществу, и 1% - к потребителям) (рисунок 6).

Примечание – составлено авторами.

Рисунок 6 – Распределение мнения респондентов относительно последствий, к котором приведёт применение метода «альтернативной котельной», проживающих в муниципальных образованиях, перешедших на новый метод регулирования

Респонденты, проживающие в муниципальных образованиях, которые уже совершили переход в ценовую зону теплоснабжения и начали использовать метод регулирования «альтернативная котельная», в качестве основных последствий перехода на метод альтернативной котельной назвали повышение надежности и снижение аварийности, привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения (рисунок 6).

Кроме того, выявлено расхождение распределения мнения респондентов, проживающих в населенных пунктах, перешедших и не перешедших на метод «альтернативная котельная» при оценке основных факторов, препятствующих распространению метода «альтернативная котельная». Так, среди респондентов, проживающих в муниципальных образованиях, в которых внедрена «альтернативная котельная», наиболее существенными препятствиями внедрения нового метода регулирования были названы: недостаток информации о методе у лиц, принимающих решение о переходе на «альтернативную» котельную (27%) и сложность процесса согласования перехода на регулирование по методу «альтернативной» котельной (26%) (рисунок 7).

Примечание – Составлено авторами.

Рисунок 7 – Распределение мнения респондентов относительно факторов, препятствующих распространению метода «альтернативной котельной»

Среди респондентов, проживающих в муниципальных образованиях, в которых не был совершен переход на метод регулирования «альтернативная котельная», вариативность основных факторов, препятствующих внедрению нового метода регулирования, была более обширна. Так, наиболее существенными стали: недостаток информации о методе у лиц, принимающих решение о переходе на «альтернативную» котельную (18%), сложные взаимоотношения между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (15%), а также недостаточный учет территориальных факторов в методологии расчета цены «альтернативной» котельной (12%). При этом 16% респондентов этой группы испытывали трудности с определением факторов, препятствующих распространению нового метода регулирования.

В целом по результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что респонденты, относимые к профессиональному сообществу и органам власти, видят необходимость внедрения метода ценообразования на основе «альтернативной котельной» как механизма, обеспечивающего привлечение инвестиций и повышение качества услуг теплоснабжения. Похожее мнение высказали респонденты, относимые к категории «населения», однако, стоит учитывать, что данные респонденты не относятся к квалифицированным участникам рынка, а их информированность об изменениях в системе взаимоотношений на рынке тепловой энергии ограничена.

2 Оценка тарифных последствий перехода на ценообразование по методу «альтернативной котельной»

2.1. Методология оценки тарифных последствий

Вероятный рост цен на тепловую энергию в России вследствие перехода на регулирование с использованием метода альтернативной котельной является важной проблемой в текущих дебатах, касающихся трансформации отношений в сфере теплоснабжения в России. Так, Стенников В. А. и Пеньковский А. В. отмечают, что положения законодательства о формировании новой модели рынка тепловой энергии закрепляют создание нерегулируемой монополии и узаконивают повышение тарифов до предельного уровня, при этом не решая системных проблем отрасли [1]. По оценкам Дёминой О.В., переход к регулированию на основе метода «альтернативной котельной» в регионах Дальнего Востока приведет к значительному росту тарифов на тепловую энергию, что противоречит проводимой государственной стратегии снижения нагрузки на экономику и социальную сферу Дальнего Востока [2]. Также ряд исследователей полагает, что введение цены «альтернативной котельной» негативно отразится на тарифах для населения, в т.ч. ввиду установления справедливой цены для промышленности и отказа от перекрестного субсидирования [4, 5]. По мнению Гимади В.И., возможен рост тарифов и недостаточный объем привлеченных инвестиций в случае ошибок при подборе параметров модели альтернативной котельной [6].

Несмотря на развернувшуюся в научных и экспертных кругах дискуссию, исследований фактических тарифных последствий перехода на новый метод регулирования в сфере теплоснабжения в России практически не проводилось. Следует отметить, что в указанных публикациях оценки, касающиеся возможного роста цен (тарифов) на тепловую энергию вследствие перехода к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной», являлись прогнозными, поскольку на момент их подготовки отсутствовали фактические отчетные данные, характеризующие результаты применения метода «альтернативной котельной» в российской практике. Отчасти это связано с отсутствием длинного ряда панельных данных и недостаточной прозрачностью отрасли.

Анализ ценовых (тарифных) последствий перехода к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» выполнен авторами научного доклада по наиболее значимым ЕТО, осуществляющим деятельность в

муниципальных образованиях, отнесенных Правительством Российской Федерации к ценовым зонам теплоснабжения, в которых по состоянию на 2-е полугодие 2021 г. завершился переходный период, т.е. рынок тепловой энергии начал функционировать в условиях новой модели.

Для количественной оценки изменения цен (тарифов) вследствие перехода к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» рассчитаны следующие показатели:

– прирост ИПУЦ, утвержденного регулирующим органом, по отношению к регулируемому тарифу на тепловую энергию, который имел бы место в соответствующий период при продолжении регулирования на основе прежней методологии, отражающей потенциальное увеличение цены на тепловую энергию в долгосрочной перспективе после истечения периода действия ограничений, определенных графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены до уровня «альтернативной котельной», и добровольно принятыми на себя обязательствами ЕТО (при предположении о неизменности расчетных параметров модели «альтернативной котельной»),

– прирост фактической договорной цены на тепловую энергию по отношению к регулируемому тарифу на тепловую энергию, который имел бы место в соответствующий период при продолжении регулирования на основе прежней методологии, отражающий фактически достигнутое увеличение цены на тепловую энергию для потребителей в результате перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной».

Анализ тарифных (ценовых) последствий для потребителей тепловой энергии в городах, перешедших на регулирование по методу альтернативной котельной

г. Рубцовск, Алтайский край

На 01.01.2021 г. АО «РТК» являлось крупнейшей ЕТО на территории города Рубцовск. С 08.04.2021 г. правопреемником АО «РТК», прекратившим свою деятельность, является АО «Барнаульская генерация» (учредитель ООО «Сибирская генерирующая компания»), осуществляющая эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенной для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды в системах теплоснабжения, определенных схемой теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на основе концессионного соглашения от 22.06.2017 №1. Производство тепловой энергии осуществляется на Южной тепловой станции (установленная тепловая

мощность – 320 Гкал/ч), и на 12 котельных (установленная тепловая мощность - 33,8 Гкал/ч). Основным видом топлива, используемого котельными АО «Барнаульская генерация», является уголь [7].

На момент перехода АО «РТК» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.01.2019 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на второе полугодие 2018 г. 1699,37 руб./Гкал без НДС. Индикативный предельный уровень цены на первое полугодие 2019 г. установлен на уровне 2272,97 руб./Гкал без НДС., что на 33,8 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. Предельный уровень цены на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на 2019 г. составил 1769,74 руб./Гкал без НДС (рисунок 8).

Примечание – Составлено авторами по данным [8 – 14].

Рисунок 8 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей АО «РТК» г. Рубцовск

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Рубцовск» №1 от 19.10.2019 г. составляет: на 2 п/г 2019 г. – 4,8%, 2 п/г 2020 г. – 3,4%, на 2 п/г 2021 г. – 3,6% [15 - 17].

Фактическая договорная цена, установленная АО «РТК» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на первое полугодие 2019 г. составила 1699,37

руб./Гкал без НДС, на второе полугодие 2019 г. - 1 769,74 руб./Гкал без НДС. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей АО «РТК» в первом полугодии 2019 г. цены на тепловую энергию не изменились, со второго полугодия 2019 г. произошло незначительное увеличение цены на тепловую энергию на уровне 0,4%.

В первом полугодии 2020 г. изменений в уровне цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей АО «РТК» не произошло, во втором полугодии 2020 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1827,98 руб./Гкал без НДС, что на 3,7 % выше по сравнению с предшествующим периодом. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2020 г. установлен на уровне 2 441,91 руб./Гкал без НДС, что на 33,6 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период. При этом имело место увеличение индикативного предельного уровня цены на 7,4% по сравнению с предшествующим периодом. Предельный уровень цены на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2020 г. составил 1 961,39 руб./Гкал без НДС. Фактическая договорная цена, установленная АО «РТК» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2020 г. составила 1 822,83 руб./Гкал без НДС, что на 0,3 % ниже регулируемого тарифа, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования;

В первом полугодии 2021 г. изменений в уровне цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей АО «РТК» не произошло, во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1895,9 руб./Гкал без НДС, что на 3,7 % выше по сравнению с предшествующим периодом. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне 2 244,47 руб./Гкал без НДС, что на 18,4 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период. При этом имело место снижение индикативного предельного уровня цены на 8,1% по сравнению с предшествующим периодом. Предельный уровень цены на тепловую энергию, первоначально утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком

поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1857,97 руб./Гкал без НДС, что на 5,3 % ниже аналогичного показателя, установленного на второе полугодие 2020 г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2021 года № 1356 было предписано регулирующим органом пересмотреть предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с учетом условия, что на очередной расчетный период регулирования предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) устанавливается не ниже величины, определенной посредством умножения доли, указанной в графике поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на соответствующий расчетный период регулирования, на индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), установленный на второе полугодие года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования. Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов предельный уровень цен с 01.10.2021 года был пересмотрен и установлен в размере 2021,47 руб./Гкал без НДС. Фактическая договорная цена, установленная АО «РТК» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила с 01.07.2021 г. 1 822,83 руб./Гкал без НДС, а с 01.10.2021 г. 1 888,69 руб./Гкал без НДС, что на 0,4 % ниже по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования.

Таким образом, переход АО «РТК» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной», в течение первых трех лет его применения в минимальной степени отразился на величине цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. Однако в течение последующих нескольких лет (до достижения предельной ценой на тепловую энергию ее индикативного уровня) имеются предпосылки для увеличения договорной цены на тепловую энергию с темпами, опережающими инфляцию.

р. п. Линево, Новосибирская область

Согласно данным «Схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (актуализация на 2020 год и на период до 2029 года)» источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения р.п. Линево является газовая котельная принадлежащая ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (далее – ООО «СибТЭК»), установленной мощностью

206,1 Гкал/ч. К системам централизованного теплоснабжения по отоплению и горячему водоснабжению подключено 100 % жилого фонда [18]. Постановлением Правительства РФ от 16.03.2018 г. № 268 на территории р. п. Линево создана территория опережающего развития (ТОСЭР). Для реализации указанного постановления Правительства РФ на территории МО р. п. Линево выделены инвестиционные площадки под реализацию инвестиционных проектов. Суммарная потребность резидентов ТОСЭР «Линево» в тепловой мощности составляет 1,7344 Гкал/ч.

На момент перехода ООО «СибТЭК» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.08.2019 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на второе полугодие 2019 г. 1 186,66 руб./Гкал без НДС. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2019 г. установлен на уровне 1 486,49 руб./Гкал без НДС, что на 25,3 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. Предельный уровень цены на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на 2019 г. (с 01.08.2019 г.) составил 1 246,72 руб./Гкал без НДС (рисунок 9).

Примечание – Составлено авторами по данным [19 - 21].

Рисунок 9 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей ООО «СибТЭК» р.п. Линево

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Рубцовск» №1 от 19.10.2019 г. составляет: на 2 п/г 2019 г. – 4,6%, 2 п/г 2020 г. – 3,4%, на 2 п/г 2021 г. – 3,6% [15 - 17].

Фактическая договорная цена, установленная ООО «СибТЭК» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2019 г. (с 01.08.2019 г.) составила 1186,66 руб./Гкал без НДС. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей ООО «СибТЭК» во втором полугодии 2019 г. цены на тепловую энергию не увеличились.

В первом полугодии 2020 г. изменений в уровне цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей ООО «СибТЭК» не произошло, во втором полугодии 2020 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1247,44 руб./Гкал без НДС, что на 5,1 % выше по сравнению с предшествующим периодом. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2020 г. установлен на уровне 1599,01 руб./Гкал без НДС, что на 28,2 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период. При этом имело место увеличение индикативного предельного уровня цены на 7,6% по сравнению с предшествующим периодом. Предельный уровень цены на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2020 г. составил 1401,38 руб./Гкал. Фактическая договорная цена, установленная ООО «СибТЭК» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2020 г. составила 1231,75 руб./Гкал без НДС, что на 1,3 % ниже регулируемого тарифа, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования;

В первом полугодии 2021 г. изменений в уровне цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей ООО «СибТЭК» не произошло, во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы

долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1253,97 руб./Гкал без НДС, что на 0,5 % выше по сравнению с предшествующим периодом. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне 1524,91 руб./Гкал без НДС, что на 21,6 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период. При этом имело место снижение индикативного предельного уровня цены на 4,6 % по сравнению с предшествующим периодом. Предельный уровень цены на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1396,66 руб./Гкал без НДС, что на 0,3 % ниже аналогичного показателя, установленного на второе полугодие 2020 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2021 года № 1356 было предписано регулирующим органом пересмотреть предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с учетом условия, что на очередной расчетный период регулирования предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) устанавливается не ниже величины, определенной посредством умножения доли, указанной в графике поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на соответствующий расчетный период регулирования, на индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), установленный на второе полугодие года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования. Департаментом по тарифам Новосибирской области предельный уровень цены на тепловую энергию на второе полугодие 2021 года, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2021 года № 1356 не пересмотрен.

Фактическая договорная цена, установленная ООО «СибТЭК» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила 1288,40 руб./Гкал без НДС, что на 2,7 % выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования.

Таким образом, переход ООО «СибТЭК» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной», в течение первых трех лет его применения в минимальной степени отразился на величине цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. Однако, в течение последующих нескольких лет (до достижения

предельной цены на тепловую энергию ее индикативного уровня) имеются предпосылки для увеличения договорной цены на тепловую энергию с темпами, опережающими инфляцию.

г. Барнаул, Алтайский край

Наиболее крупной ЕТО на территории м.о. город Барнаул является АО «Барнаульская генерация» (группа компаний ООО «СГК»). Основным видом топлива, используемого котельными АО «Барнаульская генерация», является уголь.

На момент перехода АО «Барнаульская генерация» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.01.2020 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на второе полугодие 2019 г. 1585,61 руб./Гкал без НДС. Индикативный предельный уровень цены на первое полугодие 2020 г. установлен на уровне 2393,82 руб./Гкал без НДС (2361,14 руб./Гкал без НДС до пересмотра во исполнение решения Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 24.12.2020 по делу №66а-1064/2020), что на 51,3 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. Предельный уровень цены на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенного графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, и установленный с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. составил 1682,62 руб./Гкал без НДС (1659,60 руб./Гкал без НДС до пересмотра во исполнение решения Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 24.12.2020 по делу №66а-1064/2020) (рисунок 10).

Примечание – Составлено авторами по данным [22 - 29].

Рисунок 10 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей АО «Барнаульская генерация» г.о. Барнаул

Фактическая договорная цена, установленная АО «Барнаульская генерация» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на первое полугодие 2020 г. составила 1581,65 руб./Гкал без НДС, на второе полугодие 2020 г. - 1 659,60 руб./Гкал без НДС, что на 0,1 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования.

Индикативный предельный уровень цены на первое полугодие 2021 г. установлен на уровне 2361,14 руб./Гкал без НДС, что соответствует индикативному предельному уровню цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей АО «Барнаульская генерация», установленный на 2020 год (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) до принятия решения о пересмотре по решению суда. ПУЦ на тепловую энергию для потребителей АО «Барнаульская генерация» в первом полугодии 2021 г. установлен в размере 1659,60 руб./Гкал, что также соответствует предельному уровню цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей АО «Барнаульская генерация», установленному на второе полугодие 2020 г. до принятия решения о пересмотре по решению суда. Таким образом, ИПУЦ на тепловую энергию для потребителей АО «Барнаульская генерация» в первом полугодии 2021 г. ниже аналогичных показателей второго полугодия 2020 г., пересмотренных на 2020 год по решению суда на 1,3 %.

На второе полугодие 2021 г. индикативный предельный уровень цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей АО «Барнаульская генерация» установлен на уровне 2 131,71 руб./Гкал без НДС, что на 25 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период. При этом имело место снижения индикативного предельного уровня цены на 9,7 % по сравнению с предшествующим периодом. Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1705,92 руб./Гкал без НДС, что на 2,9 % выше по сравнению с предшествующим периодом. Предельный уровень цены на тепловую энергию, первоначально утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня

цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1568,72 руб./Гкал без НДС, что на 6,7 % ниже аналогичного показателя, установленного на второе полугодие 2020 г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2021 г. № 1356 было предписано регулирующим органом пересмотреть предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с учетом условия, что на очередной расчетный период регулирования предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) устанавливается не ниже величины, определенной посредством умножения доли, указанной в графике поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на соответствующий расчетный период регулирования, на индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), установленный на второе полугодие года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования.

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов предельный уровень цен с 01.10.2021 года был пересмотрен и установлен в размере 1761,61 руб./Гкал без НДС.

Фактическая договорная цена, установленная АО «Барнаульская генерация» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила с 01.07.2021 г. 1 568,72 руб./Гкал без НДС, а с 01.10.2021 г. 1 754,53 руб./Гкал без НДС, что на 2,8 % выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования, рост к фактической цене первого полугодия 2021 г. составил 5,7%.

Таким образом, переход АО «Барнаульская генерация» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной», в первый год применения в минимальной степени отразился на величине цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. Во второй год применения наблюдается прирост цены на тепловую энергию для потребителей относительно ранее утвержденного регулируемого тарифа на 2,8 %. В течение последующих нескольких лет (до достижения предельной ценой на тепловую энергию ее индикативного уровня) имеются предпосылки для увеличения договорной цены на тепловую энергию с темпами, опережающими инфляцию.

г. Ульяновск, Ульяновская область

Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» является крупнейшей ЕТО на территории м.о. город Ульяновск.

На момент перехода ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.01.2020 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на первое полугодие 2020 г. 1241,92 руб./Гкал без НДС. ИПУЦ на тепловую энергию на первое полугодие 2020 г. установлен на уровне 1582,83 руб./Гкал без НДС, что на 27,45 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на первое полугодие 2020 г. составил 1241,92 руб./Гкал без НДС (рисунок 11).

Примечание – Составлено авторами по данным [30 - 35].

Рисунок 11 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») м.о. город Ульяновск

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Ульяновск №7800-FA058/06-011/0038-2019 от 06.12.2019 г. со 2 п/г. 2020 года и далее со 2 п/г. каждого последующего года составляет 6% [15 - 17].

Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на первое полугодие 2020 г. составила 1241,92 руб./Гкал без НДС, что соответствовало уровню

регулируемого долгосрочного тарифа, установленного на этот период. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») не произошло роста цены на тепловую энергию.

Во втором полугодии 2020 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1266,39 руб./Гкал без НДС, что на 2% выше по сравнению с предшествующим периодом. ИПУЦ на тепловую энергию на второе полугодие 2020 г. установлен на уровне 1605,18 руб./Гкал без НДС, что на 26,75 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2020 г. составил 1328,61 руб./Гкал без НДС. Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2020 г. составила 1316,44 руб./Гкал без НДС, что на 3,95% выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования. В результате, через 6 месяцев после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») цены на тепловую энергию выросли по сравнению с первым полугодием 2020 г. не выше установленного прогнозного индекса совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ (4% на второе полугодие 2020 г.) увеличенного на 2%.

В первом полугодии 2021 г. изменений в уровне цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») не произошло со вторым полугодием 2020 г.

Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1 303,70 руб./Гкал без НДС, что на 2,9% выше по сравнению с предшествующим периодом. ИПУЦ на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне 1 543,23 руб./Гкал без НДС, что на 18,37% выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период. При этом ИПУЦ снизился по сравнению с предшествующим периодом на 4%. ПУЦ на тепловую

энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1 343,84 руб./Гкал без НДС, что на 1,15% выше предельного уровня цены, установленного на первое полугодие 2020 г. Таким образом, снижение ИПУЦ не привело к снижению ПУЦ.

Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила 1 343,84 руб./Гкал, что на 3,1% выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования. В сентябре 2021 г. в целях приведения в соответствие с действующим законодательством (выход постановления Правительства Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 № 1356 "О внесении изменений в Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)") ПУЦ на тепловую энергию был пересмотрен в сторону увеличения (на 4%) и установлен в размере 1 397,79 руб./Гкал без НДС. В следствие этого фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») 06.09.2021 г. выросла на 3,8% по сравнению с предыдущей фактической ценой, действовавшей во втором полугодии 2021 г.

Таким образом, переход ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» за первые два года его применения привел к умеренному увеличению цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей (на 7% по сравнению с долгосрочным тарифом, который действовал бы при сохранении прежнего метода ценообразования). При этом ежегодный прирост фактической договорной цены к регулируемому тарифу на дату окончания переходного периода не превысил установленный условиями «Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города Ульяновск» №7800-ФА058/06-011/0038-2019 от 06.12.2019 г. предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию.

г. Оренбург, Оренбургская область

Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» является крупнейшей ЕТО на территории м.о. город Оренбург.

На момент перехода ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (с 01.12.2020 г.) для потребителей систем теплоснабжения 1, 2, 33 (фактически подключенных на 01.01.2019 к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам тепловой энергии, принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности) действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на второе полугодие 2020 г. 1233,66 руб./Гкал без НДС. ИПУЦ на тепловую энергию на второе полугодие 2020 г. установлен на уровне 1 626,10 руб./Гкал без НДС, что на 31,81 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2020 г. составил 1316,49 руб./Гкал без НДС (рисунок 12).

Примечание – Составлено авторами по данным [36 - 40].

Рисунок 12 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») м.о. «город Оренбург»

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Оренбург» №80 от 23.10.2020 г. с даты окончания переходного периода и далее со 2 п/г. каждого последующего года составляет не более 7% [15 - 17].

Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2020 г. составила 1233,66 руб./Гкал без НДС, что соответствует уровню регулируемого долгосрочного тарифа, установленного на этот период. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») роста цены на тепловую энергию не произошло.

В первом полугодии 2021 г. изменений в уровне цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») не произошло по сравнению со вторым полугодием 2020 г.

Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1247,03 руб./Гкал без НДС, что на 4% выше по сравнению с предшествующим периодом. ИПУЦ на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне 1 556,52 руб./Гкал без НДС, что на 24,82 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период и на 4,3% ниже ИПУЦ, установленного на предыдущий период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1 373,63 руб./Гкал без НДС, что на 4,3% выше предельного уровня цены, установленного на предыдущий период. Таким образом, снижение ИПУЦ не привело к снижению ПУЦ.

Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила 1 320,02 руб./Гкал, что на 5,9 % выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования. При этом цена на тепловую энергию выросла на 7% по сравнению с ценой, действовавшей в первом полугодии 2021 г.

Таким образом, переход ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» за первые два года его применения привёл к умеренному увеличению цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. При этом ежегодный прирост фактической договорной

цены к регулируемому тариф не превысил установленный условиями «Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города Оренбург» №80 от 23.10.2020 г. предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию.

г. Канск, Красноярский край

АО «Канская ТЭЦ» (собственник – группа «СГК») является крупнейшей ЕТО на территории г.о. Канск и осуществляет распределение тепловой энергии, поставляемых через теплосетевую инфраструктуру, принадлежащую как самой Канской ТЭЦ, так и МУП «Канский Электросетьсбыт». Производство тепловой энергии осуществляется тепловой электростанцией - Канская ТЭЦ (установленная тепловая мощность – 325 Гкал/ч). Основной вид топлива – бурый уголь марки 2Б, растопочное топливо – дизельное.

На момент перехода АО «Канская ТЭЦ» (группа «СГК») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (с 01.01.2021 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на первое полугодие 2021 г. 1 468,92 руб./Гкал без НДС. ИПУЦ на тепловую энергию на первое полугодие 2020 г. установлен на уровне 2 029,54 руб./Гкал без НДС, что на 38,17 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на первое полугодие 2021 г. составил 1 517,73 руб./Гкал без НДС (рисунок 13).

Примечание – Составлено авторами по данным [41 - 43].

Рисунок 13 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей АО «Канская ТЭЦ» (группа «СГК»)

м.о. г.о. Канск

Фактическая договорная цена, установленная АО «Канская ТЭЦ» (группа «СГК») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на первое полугодие 2021 г. соответствовала уровню ПУЦ и составила 1 517,73 руб./Гкал без НДС, что на 3,32% выше уровня регулируемого долгосрочного тарифа, установленного на этот период. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей АО «Канская ТЭЦ» (группа «СГК») рост цены на тепловую энергию не превысил 3,32%.

Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1 495,09 руб./Гкал без НДС, что на 2% выше по сравнению с предшествующим периодом. ИПУЦ на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне первого полугодия 2021 г. (2 029,54 руб./Гкал без НДС), что на 35,75 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1 608,46 руб./Гкал без НДС, что на 6% выше предельного уровня цены, установленного на предыдущий период.

Фактическая договорная цена, установленная АО «Канская ТЭЦ» (группа «СГК») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила 1 608,46 руб./Гкал, что на 7,58 % выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования. При этом цена на тепловую энергию выросла на 6% по сравнению с ценой, действовавшей в первом полугодии 2021 г.

Таким образом, переход АО «Канская ТЭЦ» (группа «СГК») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» за первый год его применения привёл к умеренному увеличению (на 7,7%) цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей.

г. Красноярск, Красноярский край

Крупнейшей ЕТО на территории г.о. Красноярск является АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (группа «СГК»).

На момент перехода АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (группа «СГК») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.01.2021 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на первое полугодие 2021 г. 1463,63 руб./Гкал без НДС. Индикативный предельный уровень цены на первое полугодие 2021 г. установлен на уровне 2 116,38 руб./Гкал без НДС, что на 44,6 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на первое полугодие 2021 г. составил 1472,08 руб./Гкал без НДС, что соответствует уровню долгосрочного регулируемого тарифа, действующего по второму полугодии 2020 г. (рисунок 14).

Примечание – Составлено авторами по данным [44 - 46].

Рисунок 14 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Красноярск

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения г. Красноярск составляет на 2 п/г 2021 г. – 5,6% [15 - 17].

Фактическая договорная цена, установленная АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на первое полугодие 2021 г. соответствовала уровню предельной цены и составила

1472,08 руб./Гкал. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» изменений в уровне цены на тепловую энергию не произошло.

Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1522,18 руб./Гкал без НДС, что на 4 % выше по сравнению с предшествующим периодом. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2021 г. не изменился по сравнению с предшествующим полугодием и составил 2116,38 руб./Гкал без НДС, что на 39 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период. Предельный уровень цены на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1571,53 руб./Гкал без НДС, что на 6,8% выше по сравнению с предшествующим периодом.

Фактическая договорная цена, установленная АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила 1554,52 руб./Гкал без НДС, что на 2,1 % выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования. Прирост фактической договорной цены во втором полугодии 2021 г. по сравнению с предшествующим периодом составил 5,6%, что соответствует ограничениям, установленным Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения г. Красноярск (3,6% - прогнозный ИПЦ в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития + 2%).

Таким образом, переход АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» в течение первого года его применения в минимальной степени отразился на величине цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. Однако в течение последующих лет (до достижения предельной ценой на тепловую энергию ее индикативного уровня) имеются предпосылки для увеличения договорной цены на тепловую энергию с темпами, опережающими инфляцию.

г. Прокопьевск, Кемеровская область - Кузбасс

ООО «Теплоэнергоремонт» является крупнейшей ЕТО на территории Прокопьевского г.о. и осуществляет распределение тепловой энергии, поставляемых

через присоединенную сеть, находящуюся в его ведении (на правах аренды). Производство тепловой энергии осуществляется на 32 угольных котельных [47].

На момент перехода ООО «Теплоэнергоремонт» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.01.2021 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на первое полугодие 2020 г. 2 588,88 руб./Гкал без НДС.

В открытом доступе на официальных сайтах регионального Региональной энергетической комиссией Кузбасса, органах исполнительной власти, ЕТО, а также информационно-правовых системах отсутствует информация об утвержденных для ЕТО Прокопьевского городского округа Кемеровской области индикативных предельных уровнях цены на тепловую энергию, графике поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены до уровня альтернативной котельной, а также соглашениях об исполнении схемы теплоснабжения. Отсутствие данной информации в открытом доступе противоречит нормам п.43 подпункта г Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 (ред. от 12.07.2018, с изм. от 30.04.2020) «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», а также существенно снижает прозрачность ценообразования на тепловую энергию.

ПУЦ на тепловую энергию на первое полугодие 2020 г., был равен величине долгосрочного тарифа, установленного на этот период. Фактическая договорная цена, установленная ООО «Теплоэнергоремонт» также соответствовала величине долгосрочного тарифа на тепловую энергию, установленного на первое полугодие 2021 г. Таким образом, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей ООО «Теплоэнергоремонт» Прокопьевского г.о. не произошло изменения цены на тепловую энергию (рисунок 15).

Примечание – Составлено авторами по данным [48 - 51].

Рисунок 15 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей ООО «Теплоэнергоремонт» Прокопьевский г.о.

Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 2 786,5 руб./Гкал без НДС, что на 7,6 % выше по сравнению с предшествующим периодом. Предельный уровень цены на тепловую энергию на второе полугодие 2021 г. не изменился по сравнению с первым полугодием 2021 г. и составил 2 588,88 руб./Гкал без НДС. Фактическая договорная цена, установленная ООО «Теплоэнергоремонт» на второе полугодие 2021 г. также не изменилась по сравнению с первым полугодием 2021 г. и соответствовала ПУЦ.

Таким образом, переход ООО «Теплоэнергоремонт» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» и «заморозка» в течение первого года его применения ПУЦ на тепловую энергию на уровне долгосрочного тарифа привел к тому, что фактическая цена на тепловую энергию не изменилась при том, что при сохранении прежней методологии ценообразования тариф на тепловую энергию во втором полугодии 2021 г. вырос бы на 7,09%.

г. Самара, Самарская область

Анализ тарифных (ценовых) последствий выполнен для двух крупнейших ЕТО г.о. Самара: АО «Предприятие тепловых сетей» и МУП «Инженерная служба».

АО «Предприятие тепловых сетей»

АО «Предприятие тепловых сетей» (далее – АО «ПТС», собственник – ПАО «Т Плюс») является крупнейшей ЕТО на территории городского округа и осуществляет распределение тепловой энергии (в горячей воде) и теплоносителя, поставляемых через присоединенную сеть от ПАО «Т Плюс». Производство тепловой энергии осуществляется на 3-х тепловых электростанциях ПАО «Т Плюс» – Самарской ТЭЦ (установленная тепловая мощность – 1954 Гкал/ч), Самарской ГРЭС (290 Гкал/ч) и Безымянской ТЭЦ (1206 Гкал/ч) и на 3-х котельных (установленная тепловая мощность (600 Гкал/ч и 855 Гкал/ч).

На момент перехода АО «ПТС» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.11.2020 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на второе полугодие 2020 г. 1450,0 руб./Гкал без НДС. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2020 г. установлен на уровне 1745,82 руб./Гкал без НДС, что на 20,4 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2020 г. составил 1536,67 руб./Гкал без НДС (рисунок 16).

Примечание – Составлено авторами по данным [52 - 56].

Рисунок 16 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей АО «ПТС» г. Самара

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения г. Самара от 02.10.2020 № 891 (с учетом дополнительного соглашения № 1) составляет: на 2 п/г 2020 г. – 6%, на 2 п/г 2021 г. – 3,9% [15 - 17].

Фактическая договорная цена, установленная АО «ПТС» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2020 г. составила 1486,12 руб./Гкал без НДС. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей АО «ПТС» произошло незначительное увеличение цены на тепловую энергию к уровню действующего тарифа на 2,5%.

В первом полугодии 2021 г. изменений в уровне цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей АО «ПТС» не произошло. Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1538 руб./Гкал без НДС, что на 6 % выше по сравнению с предшествующим периодом. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне 1675,1 руб./Гкал без НДС, что на 8,9 % выше регулируемого тарифа, который

действовал бы на данный период. При этом имело место снижение индикативного предельного уровня цены на 4% по сравнению с предшествующим периодом. Предельный уровень цены на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2020 г. составил 1594,44 руб./Гкал без НДС.

Фактическая договорная цена, установленная АО «ПТС» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила 1544,08 руб./Гкал без НДС, что лишь на 0,4 % превышает регулируемый тариф, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования.

В сентябре 2021 г. в целях приведения в соответствие с действующим законодательством (выход постановления Правительства Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 № 1356 "О внесении изменений в Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)") ПУЦ на тепловую энергию был пересмотрен в сторону увеличения (на 4,2%) и установлен в размере 1 661,15 руб./Гкал без НДС. Договорная цена, установленная АО «ПТС» к уровню предыдущей фактической цены, действовавшей во втором полугодии 2021 г., не поменялась.

Таким образом, переход АО «ПТС» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной», в течение первых двух лет его применения в минимальной степени отразился на величине цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. Однако, в течение последующих нескольких лет (до достижения предельной ценой на тепловую энергию ее индикативного уровня) имеются предпосылки для увеличения договорной цены на тепловую энергию с темпами, опережающими инфляцию и определенными в Соглашении об исполнении схемы теплоснабжения.

МУП «Инженерная служба».

В зоне ответственности МП «Инженерная служба» функционируют 63 котельные общей установленной мощностью более 510 Гкал/ч, работающие по двухконтурной схеме с выдачей тепловой мощности в горячей воде [57].

На момент перехода МП «Инженерная служба» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.11.2020 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, установленный на второе полугодие 2020 г. на уровне 1776,0 руб./Гкал. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2020 г. установлен на уровне 1745,82 руб./Гкал, что на 1,7% ниже действовавшего регулируемого тарифа на данный период. С учетом того, что индикативный предельный уровень тарифов был ниже фактически действовавшего тарифа по состоянию на момент завершения переходного периода, предельная цена на тепловую энергию была заморожена на уровне 1 776,0 руб./Гкал (на 1-е и 2-е п/г 2021 г. не изменялась) (рисунок 17).

Примечание – Составлено авторами по данным [52 - 58].

Рисунок 17 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей «МП Инженерная служба», г. Самара

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения г. Самара составляет на 2 п/г 2021 г. – 4% [15 - 17].

Фактическая договорная цена, установленная МП «Инженерная служба» с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на 2 п/г 2020 г. соответствовала уровню предельной цены (1 776,0 руб./Гкал) и также была заморожена (на 1-е и 2-е п/г 2021 г. не изменялась).

Таким образом, в связи с тем, что на момент завершения переходного периода фактический тариф на тепловую энергию для потребителей МП «Инженерная служба» превышал индикативный предельный уровень цены, фактическая цена, начиная со второго полугодия 2020 г. была заморожена и в 2021 г. не индексировалась, в том числе с учетом инфляции. Таким образом, исходя из предположения, что при отсутствии перехода к методу «альтернативной котельной» регулируемый тариф индексировался бы на уровне индекса совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (на 2021 г. составившего 2%), фактически переход к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» обеспечил для потребителей МП «Инженерная служба» г. Самара снижение цены на тепловую энергию в реальном выражении.

г. Владимир, Владимирская область

Крупнейшей ЕТО на территории м.о. является АО «Владимирские коммунальные системы» (АО «ВКС»). Функции единоличного исполнительного органа АО «ВКС» выполняет ПАО «Т Плюс». АО «ВКС» осуществляет покупку тепловой энергии у теплоснабжающих организаций и по распределительным сетям осуществляет ее транспортировку до потребителей. Также тепловая энергия производится на собственных котельных предприятия. Кроме того, компания эксплуатирует магистральные тепловые сети от Владимирской ТЭЦ-2 (находящиеся в собственности филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс») и разводящие тепловые сети (находящиеся в муниципальной собственности и переданные АО «ВКС» по концессионному соглашению). В зону ответственности АО «ВКС» входит 40 ЦСТ, в зону ответственности других ЕТО – по одной ЦСТ [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Крупнейшим производителем тепловой энергии в муниципальном образовании, поставляющим тепло в сети АО «ВКС» является филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс». В состав филиала входит Владимирская ТЭЦ-2 с установленной тепловой мощностью 1176,1 Гкал/ч. Также в зоне ответственность ЕТО АО «ВКС» производство тепловой энергии осуществляют около 50 котельных

различной принадлежности, в т.ч. муниципальные котельные, переданные АО «ВКС» на условиях концессии.

В связи с тем, что для различных групп потребителей АО «Владимирские коммунальные системы» установлены различные уровни предельных цен, далее рассмотрены цены (тарифы) для потребителей АО «Владимирские коммунальные системы», имевших договорные отношения с филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода.

На момент перехода АО «ВКС» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.01.2021 г.) для потребителей тепловой энергии, имевших договорные отношения с филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на второе полугодие 2020 г. и первое полугодие 2021 г. в размере 1 076,83 руб./Гкал.(без НДС).

ИПУЦ на тепловую энергию на первое полугодие 2021 г. был установлен на уровне 1 555,73 руб./Гкал (без НДС), что на 44,5 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенного графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на первое полугодие 2021 г. составил 1 076,83 руб./Гкал (без НДС), т.е. соответствовал регулируемому тарифу, действовавшему на дату окончания переходного периода (рисунок 18).

Примечание – Составлено авторами по данным [17, 59 - 61].

Рисунок 18 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей для потребителей АО «ВКС», имеющих договорные отношения с филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Владимир от 05.11.2020 № 01-10/152 составляет: на 1 п/г 2021 г. – 0%, на 2 п/г 2021 г. – 6% [15 - 17].

Фактическая договорная цена, установленная АО «ВКС» для потребителей тепловой энергии, имевших договорные отношения с филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, с учетом обязательств по ограничению роста цен, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на первое полугодие 2021 г. составила 1 076,83 руб./Гкал (без НДС), т.е. соответствовала предельному уровню цены, установленному на уровне действовавшего регулируемого тарифа. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей тепловой энергии АО «ВКС», имевших договорные отношения с филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, изменений цены (тарифа) не произошло.

Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1 127,89 руб./Гкал (без НДС), что на 4,7% выше по сравнению с предшествующим периодом. ИПУЦ на тепловую энергию на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне 1 579,67 руб./Гкал (без НДС), что на 40,1 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенного графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1 189,33 руб./Гкал (без НДС).

Фактическая договорная цена, установленная АО «ВКС» для потребителей тепловой энергии, имевших договорные отношения с филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, с учетом обязательств по ограничению роста цен, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г., составила 1 134,98 (без НДС), что 0,6 % выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования. Прирост фактической цены по отношению к предшествующему периоду составил 5,4%. В результате, через 6 месяцев после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для рассматриваемой группы потребителей АО «ВКС» рост цены на тепловую энергию выросли по сравнению со вторым полугодием 2020 г. не превысил установленного прогнозного индекса совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ (4% на второе полугодие 2021 г.) увеличенного на 2%;

Таким образом, переход АО «ВКС» к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» за первые два полугодия его применения привел к умеренному увеличению цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. Во втором полугодии 2021 г. фактическая цена для потребителей была на 5,4 % выше по сравнению с предшествующим периодом и на 0,6% выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы в данном периоде в случае сохранения прежней методологии ценообразования. При этом прирост фактической договорной цены к регулируемому тарифу не превысил установленный условиями Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г. Владимир предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию.

г. Новокуйбышевск, Самарская область

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (собственник - ПАО «Т Плюс») является крупнейшей ЕТО на территории м.о. городской округ Новокуйбышевск и осуществляет распределение тепловой энергии поставляемой через магистральные и большую часть квартальных водяных тепловых сетей, а также через паровые сети от НкТЭЦ-1, обслуживаемые производственным предприятием «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Новокуйбышевск» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (НК ТУТС). Паровые сети НК ТУТС находятся на балансе предприятия, водяные теплосети НК ТУТС частично находятся на балансе и частично в аренде. Часть квартальных тепловых сетей находится на балансе потребителей, и обслуживается ими же. Часть квартальных тепловых сетей находится на балансе НМП «ГЭС». Производство тепловой энергии осуществляется на тепловой электростанции ПАО «Т Плюс» – Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (установленная тепловая мощность – 204 Гкал/ч).

На момент перехода ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (с 01.05.2021 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на первое полугодие 2021 г. 1248 руб./Гкал без НДС. ИПУЦ на тепловую энергию на первое полугодие 2021 г. установлен на уровне 1614,83 руб./Гкал без НДС, что на 29,39 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на первое полугодие 2021 г. составил 1248 руб./Гкал без НДС, что соответствует уровню долгосрочного регулируемого тарифа, действовавшего в предыдущем периоде (рисунок 19).

Примечание – Составлено авторами по данным [63 - 65].

Рисунок 19 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский») г.о. Новокуйбышевск

Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на первое полугодие 2021 г. соответствовала уровню долгосрочного регулируемого тарифа, действовавшего в предыдущем периоде, и составляла 1248 руб./Гкал без НДС. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский») роста цены на тепловую энергию не произошло.

Во втором полугодии 2021 г. в случае, если бы изменения метода ценообразования не произошло, действовал бы долгосрочный регулируемый тариф, установленный на указанный период, в размере 1293 руб./Гкал без НДС, что на 3,6% выше по сравнению с предшествующим периодом. ИПУЦ на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне 1 638,39 руб./Гкал без НДС, что на 26,71 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы на данный период и на 1,5% выше индикативного предельного уровня цены, установленного на предыдущий период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения

предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1 347,90 руб./Гкал без НДС, что на 8% выше предельного уровня цены, установленного на предыдущий период.

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Новокуйбышевск» №1 от 12.03.2021 г. (с учетом протокола разногласий от 02.04.2020) составляет: на 2 п/г 2021 г. – 6,5% [15 - 17]. Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила 1 329,12 руб./Гкал без НДС, что на 2,8 % выше по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования. При этом цена на тепловую энергию выросла на 6,5% по сравнению с ценой, действовавшей в первом полугодии 2021 г.

Таким образом, переход ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» за первый год его применения привел к умеренному увеличению (на 2,8%) цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей (по сравнению с регулируемым тарифом, который действовал бы при сохранении прежнего метода регулирования). При этом ежегодный прирост фактической договорной цены к регулируемому тарифу не превысил установленный условиями «Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Новокуйбышевск» №1 от 12.03.2021 г. предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию.

г. Медногорск, Оренбургская область

Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (собственник - ПАО «Т Плюс») является крупнейшей ЕТО на территории м.о. «город Медногорск» и осуществляет распределение тепловой энергии, поставляемых через тепловые сети системы теплоснабжения г. Медногорск объединённых в эксплуатационный Медногорский район тепловых сетей. Тепловые сети от источников тепловой энергии г. Медногорск обслуживает филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» Оренбургские тепловые сети. Производство тепловой энергии осуществляется на одной тепловой электростанции ПАО «Т Плюс» – Медногорская ТЭЦ-1 (установленная мощность 80,4 Гкал), которая обеспечивает 80,9% общего спроса на тепловую энергию города) и 4-х котельных [66].

На момент перехода ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной»

(с 01.07.2021 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на второе полугодие 2021 г. 1196,90 руб./Гкал без НДС. ИПУЦ на тепловую энергию на второе полугодие 2020 г. установлен на уровне 1 518,46руб./Гкал без НДС, что на 26,87 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. ПУЦ на тепловую энергию, утвержденный с применением понижающего коэффициента, определенным графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на второе полугодие 2021 г. составил 1 287,65 руб./Гкал без НДС (рисунок 20).

Примечание – Составлено авторами по данным [67 - 70].

Рисунок 20 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») м.о. «город Медногорск»

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Медногорск» №7ZOO-FA036/05-014/0001-2021 от 27.04.2021 г. составляет на 2 п/г 2021 г. – 7% [15 - 17]. Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский») с учетом обязательств по ограничению роста тарифов, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. составила 1243,38 руб./Гкал без НДС, что на 3,9% выше уровня регулируемого долгосрочного тарифа, установленного на этот период.

Таким образом, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал

«Оренбургский») прирост фактической договорной цены к регулируемому тарифу на 01.07.2021 был незначительным (3,9%) и не превысил установленный условиями «Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения города Медногорск» №7ZOO-FA036/05-014/0001-2021 от 27.04.2021 г. предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию (7%).

г. Новочебоксарск, Чувашская Республика

Крупнейшей ЕТО на территории г. Новочебоксарск является ПАО «Т Плюс» (филиал «Марий Эл и Чувашии»), на долю которого приходится 99 % от суммарной тепловой нагрузки г. Новочебоксарск.

На момент перехода ПАО «Т Плюс» (филиал «Марий Эл и Чувашии») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.07.2021 г.) для потребителей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на второе полугодие 2021 г. 1 346,13 руб./Гкал без НДС. Индикативный предельный уровень цены на второе полугодие 2021 г. установлен на уровне 1 506,24 руб./Гкал без НДС, что на 11,9 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период. Предельный уровень цены на тепловую энергию, рассчитанный с применением понижающего коэффициента, определенного графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены, на 2021 г. (с 01.07.2021 г.) установлен 1 442,19 руб./Гкал без НДС.

Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с Соглашением «Об исполнении схемы теплоснабжения города Новочебоксарска Чувашской республики» № 7F00-FA036/05-014/0001-2021 от 09.06.2021 г. составляет на 2 п/н 2021 г. не более 5,2% [74]. Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Марий Эл и Чувашии») с учетом обязательств по ограничению роста цен, принятых в соответствии с Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, на второе полугодие 2021 г. (с 01.07.2021 г.) составила 1 361,67 руб./Гкал без НДС. В результате, непосредственно после перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Марий Эл и Чувашии») во втором полугодии 2021 г. цена на тепловую энергию увеличилась на 4,5%, что на 1,2 % выше установленного регулируемого тарифа на данный период (рисунок 21).

Примечание – Составлено авторами по данным [71 - 73].

Рисунок 21 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Марий Эл и Чувашии») г. Новочебоксарск

Таким образом, переход ПАО «Т Плюс» (филиал «Марий Эл и Чувашии») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной», в первый год применения в минимальной степени (прирост цены к ранее установленному тарифу составил 1,2%) отразился на величине цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. Прирост фактической договорной цены к регулируемому тарифу во втором полугодии 2021 года не превысил установленный условиями Соглашения «Об исполнении схемы теплоснабжения города Новочебоксарска Чувашской республики» № 7F00-FA036/05-014/0001-2021 от 09.06.2021 г. предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию (5,2%).

г. Пенза, Пензенская область

Согласно данным «Схемы теплоснабжения в административных границах города Пензы на период до 2035 года» (актуализация на 2022 год) в централизованной системе теплоснабжения города Пенза по состоянию на начало 2021 г. действовало 16 ЕТО. Крупнейшей ЕТО является [75] филиал «Мордовский» ПАО «Т плюс» (зона ЕТО №1, две ТЭЦ и одна котельная с суммарной установленной тепловой мощностью 1571 Гкал/ч, доля в общем отпуске тепловой энергии по г. Пенза за 2019 год 79,0 %).

На момент перехода ПАО «Т Плюс» (филиал «Мордовский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» (01.07.2021 г.)

для потребителей из распределительных сетей действовал долгосрочный регулируемый тариф, составлявший на первое полугодие 2021 г. 1 518,23 руб./Гкал без НДС. Индикативный предельный уровень цены, предельный уровень цены на тепловую энергию на второе полугодие 2021 г. установлены на уровне 1 566,73 руб./Гкал без НДС, что на 1,1 % выше действовавшего регулируемого тарифа на данный период (рисунок 22). Предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию в соответствии с условиями Соглашения «Об исполнении схемы теплоснабжения города Пенза» №1 от 26.05.2021 г. составляет на 2 п/г 2021 г. – 7% [17]. Фактическая договорная цена, установленная ПАО «Т Плюс» (филиал «Мордовский») соответствует утвержденному предельному уровню цены на тепловую энергию 1 566,73 руб./Гкал без НДС, что на 1,1 % выше регулируемого тарифа, который действовал бы при сохранении тарифного регулирования.

Примечание – Составлено авторами по данным [76 - 78].

Рисунок 22 – Динамика изменения показателей, характеризующих ценовые (тарифные) последствия внедрения метода «альтернативной котельной» для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал «Мордовский») г. Пенза

Таким образом, переход ПАО «Т Плюс» (филиал «Мордовский») к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной», в первый год применения в минимальной степени отразился на величине цены (тарифа) на тепловую энергию для потребителей. Прирост фактической договорной цены к регулируемому тарифу во втором полугодии 2021 года не превысил установленный условиями Соглашения «Об исполнении схемы теплоснабжения города Пенза» №1 от 26.05.2021 г. предельный допустимый прирост договорной цены на тепловую энергию (7%).

2.2. Выводы по результатам анализа тарифных последствий

Анализ ценовых (тарифных) последствий перехода к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» показал, что цена альтернативного источника тепловой энергии, выражаемая ИПУЦ на тепловую энергию, для 12 из 15 исследованных ЕТО существенно (на 11 – 51,3%) превысила регулируемый долгосрочный тариф. Таким образом, для указанных 12 ЕТО имеются предпосылки для повышения фактических цен на тепловую энергию для потребителей в течение последующих лет темпами, превышающими инфляцию.

Незначительное (на 1,1%) превышение ИПУЦ над уровнем утвержденного регулируемого долгосрочного тарифа на тепловую энергию наблюдается для филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (г. Пенза) в момент перехода к новой целевой модели рынка на второе полугодие 2021 г. ИПУЦ, установленный для МП городского округа Самара «Инженерная служба» (г. Самара) в момент перехода к новой модели рынка (на второе полугодие 2020 г.) был ниже на 1,7% по сравнению с утвержденным на этот период регулируемым тарифом на тепловую энергию, а ко второму полугодию 2021 г. снизился на 6%. Для ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск, Кемеровская область – Кузбасс) данные об утвержденной величине ИПУЦ отсутствуют.

Переход на регулирование по методу «альтернативной котельной» осуществляется в РФ с применением инструментов, ограничивающих потенциальный рост цен на тепловую энергию. В частности, к таким механизмам относятся: утверждение графиков поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены до уровня «альтернативной котельной»; утверждение ПУЦ на тепловую энергию (мощность) ограничивающих максимально возможный предел фактических договорных цен на тепловую энергию; а также принятие ЕТО добровольных обязательств по ограничению роста тарифов, отражаемых в Соглашениях об исполнении схемы теплоснабжения, заключаемых между ЕТО и органами местного

самоуправления. Введенные ограничения позволили избежать резкого роста цены на тепловую энергию для потребителей;

Оценка результатов применения метода «альтернативной котельной» в муниципальных образованиях, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, показывает, что резких скачков цен на тепловую энергию для потребителей не произошло. Так, прирост фактической договорной цены на тепловую энергию к регулируемому тарифу (утвержденному на соответствующий период регулирования) не превысил 2 – 4%% для большинства ЕТО в течение всех периодов с момента перехода на новую модель рынка. При этом следует отметить, что для ряда ЕТО (АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», ООО «СибТЭК», АО «Барнаулская генерация» и ПАО «Т Плюс» филиал «Ульяновский» в отдельные периоды с момента перехода на новую модель рынка фактическая договорная цена на тепловую энергию становилась ниже (на 0,3 – 8%%) регулируемого долгосрочного тарифа установленного на соответствующий период.

«Заморозка» при переходе к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» ПУЦ на тепловую энергию на уровне долгосрочного тарифа для единых теплоснабжающих организаций ООО «Теплоэнергоремонт» (г.о. Прокопьевск) и МП городского округа Самара «Инженерная служба» (г.о. Самара) привела к тому, что фактический уровень цены на тепловую энергию для потребителей, подключенных к этим ЕТО, с момента перехода на новую модель рынка не изменялся и оставался на уровне долгосрочного тарифа, действовавшего в момент перехода в ценовую зону. При этом для ООО «Теплоэнергоремонт» (г.о. Прокопьевск) при сохранении прежней методологии ценообразования тариф на тепловую энергию во втором полугодии 2021 г. вырос бы на 7,1%) (таблица 3). При этом ежегодные приросты фактической договорной цены на тепловую энергию к регулируемым тарифам, установленным на соответствующий период) не превысили установленные условиями Соглашений об исполнении схем теплоснабжения, заключенным между ЕТО и местными органами самоуправления, предельные допустимые приросты договорных цен на тепловую энергию.

Таблица 3 – Прирост фактической договорной цены на тепловую энергию к регулируемому тарифу

Наименование ЕТО	Наименование муниципального образования	2019		2020		2021	
		1 п/г	2 п/г	1 п/г	2 п/г	1 п/г	2 п/г
АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (группа «СГК»)	г. Рубцовск, Алтайский край	0,0%	0,4%	0,4%	-0,3%	1,6%	-3,9%; -0,4%*
ООО «СибТЭК»	р.п. Линево, Новосибирская область	-	0,0%	0,0%	-1,3%	-1,3%	2,7%
АО «Барнаулская генерация» (группа «СГК»)	г. Барнаул, Алтайский край	-	-	0,0%	0,1%	0,1%	-8,0%; 2,8%*
ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»)	г. Ульяновск, Ульяновская область	-	-	0,0%	4,0%	4,0%	3,1%; 7%*
ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский»)	г. Оренбург, Оренбургская область	-	-	-	2,9%	2,9%	5,9%
АО «Предприятие тепловых сетей» (группа «Т Плюс»)	г. Самара, Самарская область	-	-	-	2,5%	2,5%	0,4%
МП городского округа Самара «Инженерная служба»	г. Самара, Самарская область	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
АО «Канская ТЭЦ» (группа «СГК»)	г. Канск, Красноярский край	-	-	-	-	3,3%	7,6%
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» (группа «СГК»)	г. Красноярск, Красноярский край	-	-	-	-	0,6%	2,1%
ООО «Теплоэнергоремонт»	г. Прокопьевск, Кемеровская область - Кузбасс	-	-	-	-	0,0%	-7,1%
АО «Владимирские коммунальные системы» (группа «Т Плюс»)	г. Владимир, Владимирская область	-	-	-	-	0,0%	0,6%
ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский»)	г. Новокуйбышевск, Самарская область	-	-	-	-	0,0%	2,8%
ПАО «Т Плюс» (филиал «Марий Эл и Чувашия»)	г. Новочебоксарск, Чувашская Республика	-	-	-	-	-	1,2%
ПАО «Т Плюс» (филиал «Оренбургский»)	г. Медногорск, Оренбургская область	-	-	-	-	-	3,9%
ПАО «Т Плюс» (филиал «Мордовский»)	г. Пенза, Пензенская область	-	-	-	-	-	1,1%

Примечание: * с 01.10.2021 г. пересмотр ПУЦ для ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» и АО «Барнаулская генерация» (группа «СГК»)

3 Формирование предложений и рекомендаций по совершенствованию механизмов применения метода «альтернативной котельной» при регулировании отношений в сфере теплоснабжения

Реализация подготовленных предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование структуры рынков тепловой энергии, системы взаимоотношений между его субъектами и применяемых механизмов ценообразования с учетом первых практических результатов, реализованных в Российской Федерации мер внедрению новой модели рынка и переход к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» в муниципальных образованиях, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, и выявленных проблем функционирования рынков тепловой энергии в рамках новой модели, будет способствовать максимальному достижению положительных эффектов в результате формирования новой системы отношений в сфере теплоснабжения в Российской Федерации.

Дальнейшее совершенствование структуры рынков тепловой энергии, системы взаимоотношений между его субъектами и применяемых механизмов ценообразования возможно при реализации следующих рекомендаций:

1) Рекомендации по обеспечению контроля над темпами роста цен (тарифов) на тепловую энергию при переходе муниципальных образований на новую модель рынка.

Наибольшее количество критических замечаний, высказываемых рядом исследователей и экспертов по отношению к новой модели рынка тепловой энергии и механизму ценообразования на тепловую энергию на основе «альтернативная котельной», касается потенциального риска ускоренного роста цен (тарифов) на тепловую энергию вследствие отказа от жесткого тарифного регулирования и перехода к договорному формированию цен с ограничением предельного уровня цены.

Выполненный авторами анализ тарифных (ценовых) последствий перехода методу «альтернативной котельной» на основе фактических показателей (индикативного предельного уровня нерегулируемых цен, предельного уровня нерегулируемых цен, договорных цен) по тем муниципальным образованиям, где в 2018 – 2021 гг. завершился переходный период в ценовых зонах теплоснабжения, показал, что переход в ценовую зону теплоснабжения не сопровождался реализацией

негативных сценариев, связанных с возможным резким повышением тарифов на тепловую энергию для населения и прочих потребителей.

Несмотря на то, что для большинства крупнейших СЦТ в ценовых зонах с завершившимся переходным периодом ИПУЦ на тепловую энергию, определенный на основе метода «альтернативной котельной», существенно (до 40%) превышал регулируемый тариф, принятые меры по ограничению темпов роста цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей обеспечили умеренные темпы роста цен (тарифов). Указанные меры заключались:

- как в утверждении высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня «альтернативной котельной»,

- так и в принятии ЕТО добровольных обязательств по установлению (после окончания переходного периода) цены на тепловую энергию на уровне ниже предельного (с темпом ежегодного повышения не более прогнозного индекса инфляции плюс один – два процента), которые были закреплены в соглашениях об исполнении схемы теплоснабжения, заключенных между ЕТО и администрациями муниципальных образований.

В то же время, несмотря на исключение резкого одномоментного роста цен (тарифов) на тепловую энергию, в среднесрочной перспективе (после завершения периода поэтапного доведения предельного уровня тарифов до уровня альтернативной котельной) в части муниципальных образований (где индикативный предельный уровень цены существенно превышает регулируемый тариф на момент окончания переходного периода) цена установится на уровне, превышающем уровень тарифа, который бы имел место при сохранении регулирования. Это, по мнению авторов, является оправданным, поскольку дальнейшее сдерживание цены привело бы к недостатку ресурсов для развития и модернизации инфраструктуры централизованных систем теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, по мнению авторов, в каждом конкретном случае принятие согласованного решения о целесообразности отнесения территории муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения должно базироваться на оценке ценовых (тарифных) последствий перехода к ценообразованию с применением метода «альтернативной котельной» и всего комплекса эффектов, достигаемых в результате такого перехода.

Представляется целесообразным дальнейшее использование комплекса мер по сглаживанию и недопущению резких скачков цен на тепловую энергию при переходе к новому методу ценообразования при расширении состава муниципальных образований, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения и осуществление постоянного мониторинга ценовых (тарифных) последствий перехода к новой модели рынка.

Также с учетом необходимости увеличения полезного отпуска тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения и решения проблемы оттока потребителей указанных систем, предлагается рассмотреть возможность предоставления скидок к цене на тепловую энергию для вновь подключающихся потребителей, а также для потребителей, ранее перешедших на автономное теплоснабжение и возвращающихся в систему централизованного теплоснабжения, что может быть реализовано в рамках существующей законодательной базы.

2) Рекомендации по уточнению расчетных параметров модели «альтернативной котельной».

Модель расчета цены «альтернативной котельной», на основе которой определяется ИПУЦ на тепловую энергию для потребителей¹ предусматривает ограниченный набор параметров альтернативного источника тепла, учитываемых при определении предельного уровня цены. При этом в расчете цены не учитывается весь спектр потенциально возможных способов организации теплоснабжения и местных факторов, отражающих географические, климатические, экономические и иные различия между населенными пунктами (муниципальными образованиями).

Так, для каждого вида используемого топлива (природный газ, уголь, мазут) предусмотрено лишь по одному типу оборудования альтернативной котельной (блочно-модульная, стационарная и блочно-модульная, соответственно). Также предусматривается лишь один вариант этажности жилой застройки (18 этажей) и установленной тепловой мощности (10 Гкал/ч). Таким образом, применение расчетной модели не гарантирует, что в каждом конкретном случае рассчитываемая предельная цена будет соответствовать реальной стоимости теплоснабжения от наилучшей доступной альтернативы для условий соответствующей местности и определенного потребителя. То есть фактически предельная цена тепловой энергии

¹ В соответствии с «Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 №1562 (ред. от 17.08.2021)

при использовании метода «альтернативной котельной» определяется, исходя из стоимости единственной теоретически определенной альтернативы с установленными нормативными параметрами и не предполагает выбор наиболее эффективной из реально имеющихся альтернатив в конкретных условиях.

Исходя из этого, рядом исследователей и специалистов отрасли выражаются сомнения в реалистичности цены альтернативного варианта теплоснабжения, определяемого на основе действующей методики, а также высказываются предложения о целесообразности усиления степени дифференциация расчетных параметров альтернативного источника, необходимости дополнительного учета местных факторов, уточнения общеэкономических параметров, учитываемых в расчетной модели определения цены альтернативной котельной. Так, по мнению Шацкого П. О. искажение структуры реального потребления (по сравнению с расчетными параметрами альтернативной котельной) приводит к необоснованному занижению тарифной базы ЕТО. В связи с этим Шацкий П. О. предлагает доработку метода, предусматривающую использование в расчете предельного уровня цены нескольких возможных профилей теплопотребления и выбор наиболее соответствующего рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения. [79].

Представителями отрасли предлагается рассмотреть возможность уточнения расчетной величины установленной мощности альтернативной котельной (исходя из параметров наиболее востребованного на рынке оборудования), учета различных вариантов этажности жилой застройки (в том числе с учетом особенностей малых городов), учета возможности блочно-модульного исполнения не только газовых, но и угольных котельных [80].

С учетом вышеизложенного, расчетная модель определения предельного уровня цены на тепловую энергию на основе метода «альтернативной котельной», установленная Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), по мнению авторов, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Для этого авторы считают необходимым рекомендовать следующее:

– расширить вариативность расчетных параметров «альтернативной котельной», учитываемых при определении предельной цены, для более полного учета региональных и местных особенностей, масштабности соответствующих систем теплоснабжения, мощности источников тепла, этажности и плотности жилой

застройки, структуры теплопотребления, возможности использования ВИЭ и электроотопления в качестве альтернативных вариантов обеспечения теплоснабжения;

– уточнить расчетную модель с целью нивелирования ежегодных разнонаправленных колебаний индикативного уровня предельной цены на тепловую энергию (мощность) ввиду изменения отдельных параметров расчетной модели, в т.ч. учитываемых при определении предельной цены фактических цен на топлива и прогнозных индексов их изменения (не всегда, при этом, справедливо отражающих реальную рыночную ситуацию). Для нивелирования таких колебаний предлагается рассмотреть возможность установления предельной цены (и его индикативного уровня) на долгосрочный период, а ежегодный пересмотр осуществлять лишь в случае существенного изменения параметров расчетной модели;

– в дальнейшем, по мере накопления практического опыта применения модели альтернативной котельной, осуществлять регулярные корректировки состава и значений параметров, учитываемых при определении цены «альтернативной котельной», в т.ч. с учетом появления и удешевления новых эффективных технологий теплоснабжения и изменения нормативных требований.

В то же время, по мнению авторов, модель альтернативной котельной не должна быть избыточно детализирована и учитывать все многообразие возможных влияющих факторов. Методология регулирования теплоснабжения должна быть прозрачной, не трудозатратной для применения органами регулирования и не допускать влияния субъективных факторов при определении уровня цены, но при этом обеспечивать достижение поставленных целей регулирования (обеспечение надежности и качества услуг теплоснабжения, ограничение злоупотребления монопольной властью, долгосрочность и стабильность регуляторной политики). Избыточное усложнение модели «альтернативной котельной» привело бы к возврату основных проблем и недостатков, характерных для метода ценообразования, основанного на оценке экономически обоснованных затрат.

3) Рекомендации в отношении приоритетных территорий для внедрения новой модели рынка тепловой энергии.

По мнению авторов, переход муниципальных образований к новой модели рынка тепловой энергии должен осуществляться поэтапно с учетом следующих факторов:

– техническое состояние централизованных систем теплоснабжения,

- качество и надежность оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению, уровень удовлетворенности потребителей,
- структура собственности (владения) инфраструктурой централизованных систем теплоснабжения,
- уровень дифференциации тарифов между отдельными централизованными системами теплоснабжения в пределах муниципального образования,
- потребности в финансировании проектов по развитию, модернизации и приведению в надлежащее техническое состояние инфраструктуры централизованных систем теплоснабжения,
- структура потребления тепловой энергии (тепловой нагрузки),
- риски ухода потребителей из централизованных систем теплоснабжения с переходом на автономное (децентрализованное) теплоснабжение,
- наличие ранее принятых обязательств участников рынка тепловой энергии (включая договора о поставках мощности (ДПМ), концессионные соглашения),
- платежеспособность потребителей, уровень дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями.

С учетом того, что ключевым преимуществом перехода к новой модели рынка тепловой энергии является создание условий для привлечения финансовых ресурсов для исполнения инвестиционных обязательств ЕТО (в т.ч. возможности удешевления заемного финансирования) за счет обеспечения предсказуемого на долгосрочную перспективу денежного потока, внедрение новой модели в первоочередном порядке необходимо в тех муниципальных образованиях, где имеется потребность в значительных финансовых ресурсах для скорейшей модернизации централизованных систем теплоснабжения. Таким образом, в качестве приоритетных для отнесения к ценовым зонам теплоснабжения должны рассматриваться, в первую очередь, те муниципальные образования, где (с учетом технического состояния инфраструктуры) необходимо существенное увеличение объемов финансирования инвестиционных программ по сравнению с текущим уровнем.

Другим важнейшим преимуществом модели «альтернативной котельной» является предотвращение риска ухода потребителей из централизованных систем теплоснабжения с переходом на собственные (автономные) источники тепла за счет ограничения предельной цены на уровне стоимости теплоснабжения от наилучшего альтернативного источника. Реальной возможностью сделать выбор между альтернативными способами теплоснабжениями обладают промышленные

предприятия, имеющие возможность сооружения собственных автономных котельных. Для группы потребителей «население» выбор альтернативного варианта теплоснабжения фактически может быть осуществлен лишь на этапе градостроительного планирования и определения застройщиками технических решений инфраструктурного обеспечения проектируемых объектов (развитие новых микрорайонов, строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, объектов коммунальной инфраструктуры).

Исходя из этого, в качестве одного из приоритетных направлений использования метода «альтернативной котельной» могут рассматриваться муниципальные образования, в которых существенную долю в структуре потребления тепловой энергии из централизованных систем теплоснабжения занимают промышленные потребители, а также интенсивно развивающиеся муниципальные образования с большими объемами жилищного строительства, в которых фактически существует конкуренция между вариантами развития теплоснабжения по централизованному и децентрализованному варианту. В то же время наличие возможности для реальной конкуренции между централизованным и децентрализованным теплоснабжением не должно, по мнению авторов, рассматриваться в качестве обязательного условия применения модели ценообразования на основе «альтернативной котельной» ввиду того, что верхний предельный уровень цены в данной модели рассматривается не столько как стоимость реального альтернативного варианта теплоснабжения для конкретного потребителя, сколько как «идеальный» бенчмаркинг-уровень, являющийся ориентиром для ограничения максимальной цены централизованного теплоснабжения.

Также в качестве фактора, который должен учитываться при оценке целесообразности отнесения того или иного муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения, следует рассматривать уровень платежной дисциплины потребителей за отпущенную тепловую энергию. Сохраняющийся в отдельных муниципалитетах крайне высокий уровень неплатежей за тепловую энергию со стороны населения, управляющих компаний и других категорий потребителей создает реальную угрозу не достижения эффектов, связанных с переходом на новую модель рынка тепловой энергии и изменением методологии ценообразования, поскольку недополучение денежных средств не позволит в полном объеме реализовать мероприятия инвестиционной программы, предусмотренной схемой теплоснабжения. Поэтому, по мнению авторов, в тех муниципальных образованиях,

где сохраняется высокий уровень неплатежей за отпущенную тепловую энергию и теплоноситель, переход в ценовую зону теплоснабжения является преждевременным и должен быть отложен до нормализации платежной дисциплины.

В связи с этим предлагается рассмотреть возможность дополнения критериев отнесения поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения (предусмотренных ст.23-3 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении») дополнительным критерием, определяющим минимально допустимый уровень оплаты за тепловую энергию и теплоноситель организации, имеющей статус ЕТО, за последний отчетный период. Кроме того, при оценке целесообразности отнесения территории муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения необходимо выполнять прогноз влияния изменения уровня тарифов на тепловую энергию на уровень неплатежей потребителей ввиду того, что в случае существенного роста неплатежей потребителей потенциальный эффект от перехода к ценообразованию по методу «альтернативной котельной» может быть нивелирован.

4) Рекомендации по ограничению избыточной рыночной власти единых теплоснабжающих организаций.

Единые теплоснабжающие организации в новой структуре рынка обладают большим объемом полномочий по сравнению с их полномочиями в предшествующей модели рынка, включая установление цен на тепловую энергию для потребителей (в пределах установленного регулятором предельного уровня), цен на покупную тепловую энергию, приобретаемую у сторонних производителей, и услуги по передаче (по договорам, заключаемым со сторонними владельцами источников тепловой энергии и теплосетевыми организациями), разработку и реализацию схемы теплоснабжения муниципального образования (в части, соответствующей обслуживаемой ими системы централизованного теплоснабжения), диспетчеризацию и распределение тепловой нагрузки между источниками тепла (в т.ч. принадлежащих иным собственникам) и др. Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.4.2, п.4) определено, что положение хозяйствующего субъекта, которому в схеме теплоснабжения присвоен статус ЕТО, признается доминирующим.

Избыточная рыночная власть ЕТО может привести к перекосу решений, принимаемых в рамках предоставленных организации полномочий, в пользу ЕТО в ущерб остальным участникам рынка. Существуют риски использования ЕТО своего положения на рынке для недобросовестной конкуренции с другими участниками рынка, в частности, при планировании текущей и перспективной загрузки источников

тепла, принадлежащих сторонним производителям, графиков вывода оборудования в ремонт, инвестиционном планировании, определении уровня договорных цен для расчета ЕТО с прочими поставщиками тепловой энергии и теплосетевыми организациями в пределах централизованной системы теплоснабжения.

Для нивелирования данных рисков необходимы действенные механизмы, обеспечивающие предотвращение злоупотреблений рыночной властью на рынках тепловой энергии. Ряд таких механизмов предусмотрен антимонопольным законодательством и нормативной базой, регламентирующей внедрение целевой модели рынка тепловой энергии. В частности, в обязанности ЕТО вменена разработка стандартов их взаимодействия с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, которые должны определять равные условия для указанных теплоснабжающих организаций при взаимодействии с ЕТО (включая порядок действий при распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии).

По мнению авторов, в дальнейшем (в том числе с учетом практического опыта деятельности ЕТО в ценовых зонах теплоснабжения) должны быть усовершенствованы механизмы, предотвращающие возможность злоупотребления доминирующим положением ЕТО. В частности, необходимо рассмотреть возможность (взамен утверждения каждой ЕТО собственных стандартов взаимодействия с другими производителями тепловой энергии и теплосетевыми компаниями в зоне ответственности ЕТО) утверждения на уровне Правительства РФ единых стандартов, обеспечивающих недискриминационный характер и долгосрочную стабильность указанных взаимоотношений и обеспечение загрузки наиболее эффективных источников тепла (в частности, осуществляющих комбинированную выработку электрической и тепловой энергии), вне зависимости от их принадлежности.

Тем не менее, даже при наличии необходимых гарантий, по мнению авторов, в ценовых зонах теплоснабжения в перспективе будет наблюдаться процесс консолидации объектов инфраструктуры централизованных систем теплоснабжения в рамках ЕТО и постепенный уход с рынка участников, не обладающих таким статусом, поскольку производители тепловой энергии и теплосетевые организации, единственным закупщиком услуг которых становится ЕТО, не будут проявлять заинтересованность в развитии бизнеса и долгосрочном инвестировании ввиду

высокой зависимости от решений, принимаемых ЕТО (заинтересованной, прежде всего, в развитии собственного бизнеса, инвестициях в собственные активы, а не в обеспечении гарантированной окупаемости инвестиций, осуществляемых сторонними организациями, присутствующими в зоне ответственности ЕТО), а, следовательно, недостаточной предсказуемостью своих финансовых потоков в долгосрочной перспективе. Консолидацию в сфере теплоснабжения в целом следует рассматривать как положительный процесс, способствующий повышению качества управления и надежности теплоснабжения потребителей, который, однако, должен происходить под контролем антимонопольных органов во избежание возможных злоупотреблений.

Также следует отметить, что новая модель ценообразования не предполагает осуществления прямого контроля регулирующим органом за направлением расходования средств и экономической обоснованностью осуществляемых теплоснабжающими организациями расходов. Взамен такого контроля усиливаются механизмы ответственности ЕТО за качество и надежность теплоснабжения потребителей, а также за реализацию предусмотренных схемой теплоснабжения инвестиционных программ. Замена прямого контроля созданием рыночных стимулов является действенным механизмом для повышения эффективности деятельности тех ЕТО, которые нацелены на максимизацию прибыли в долгосрочной перспективе. Однако, в том случае, если собственники ЕТО по каким-либо причинам более ориентированы на краткосрочное извлечение прибыли, а не на долгосрочную перспективу, подобный подход может создать риски недофинансирования неконтролируемых напрямую направлений расходования средств (в частности, ремонтов) и направления получаемой за счет этого прибыли на иные цели, в т.ч. на выплату дивидендов. Во избежание подобного риска представляется необходимым рассмотреть возможность осуществления контроля органом местного самоуправления за исполнением не только инвестиционной, но и ремонтной программы.

5) Рекомендации в отношении особенностей применения метода «альтернативной котельной» в ценовых зонах с преобладающей выработкой тепловой энергии на ТЭЦ, построенных/реконструированных с использованием механизма договоров поставки мощности.

В отличие от иных стимулирующих методов тарифного регулирования, в частности метода индексации с использованием принципа «инфляция минус», при

применении метода ценообразования «альтернативной котельной» не предусматривается прямого распределения эффекта от повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения между теплоснабжающей организацией и потребителями в виде снижения тарифов для потребителей за счет части достигнутой экономии расходов при сохранении другой части достигнутой экономии регулируемой организацией.

Также, в отличие от применявшихся ранее методов ценового (тарифного) регулирования, при использовании метода альтернативной котельной не предусматривается изъятия у регулируемых организаций средств в случае несоответствия утвержденных и фактических направлений расходования средств. В частности, нормативная база, регламентирующая функционирование новой модели рынка тепловой энергии, не предъявляет четких требований и не предусматривает механизмы контроля целевого использования дополнительных доходов (получаемых теплоснабжающими организациями при переходе к методу «альтернативной котельной») в полном объеме на инвестиционные цели. Предусматривается лишь контроль, осуществляемый органами местного самоуправления, за исполнением ЕТО обязательств, закрепленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования (муниципальный контроль за выполнением ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения).

Таким образом, в случае, если будущие инвестиционные обязательства ЕТО относительно невысоки, а технологический процесс производства тепловой энергии характеризуется высокой эффективностью (например, базируется на использовании современных когенерационных установок), которая была достигнута за счет ранее осуществленных инвестиций из тарифных источников, создается возможность получения сверхприбыли от деятельности по производству тепловой энергии, остающейся в распоряжении компании, поскольку при определении предельной цены в качестве альтернативного источника рассматривается децентрализованная котельная при теплоснабжении от которой не реализуется эффект масштаба. В частности, подобная ситуация возможна в отношении владельцев ТЭЦ, построенных, реконструированных или модернизированных в рамках договоров поставки мощности (ДПМ), на основе которых осуществляется реализация электрической

мощности на оптовом рынке по ценам, обеспечивающим окупаемость проектов, т.е. за счет нерыночных надбавок к цене на мощность, взимаемых с потребителей. Таким образом, договоры ДПМ уже гарантируют окупаемость инвестиций в строительство (реконструкцию, модернизацию) объекта генерации вне зависимости от применяемого метода ценообразования на тепловую энергию.

По мнению авторов, с целью более справедливого распределения выгод от эффективной организации системы теплоснабжения между ЕТО и потребителями, целесообразно рассмотреть возможность введения (в случае принятия решения об отнесении к ценовым зонам теплоснабжения муниципальных образований с системами централизованного теплоснабжения, где существенную долю в структуре мощности источников тепла занимает ТЭЦ, построенная (реконструированная, модернизированная) в рамках механизма ДПМ), дополнительного понижающего коэффициента к уровню предельной цены, определенной по методу «альтернативной котельной».

б) Рекомендации по уточнению условий соглашений об исполнении схем теплоснабжения муниципальных образований, заключаемых между ЕТО и органами местного самоуправления.

Согласно ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении», муниципальное образование и единая теплоснабжающая организация заключают соглашение об исполнении схемы теплоснабжения. К числу существенных условий соглашения, в соответствии со ст.16 указанного закона, относятся достижение целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией, инвестиционные обязательства, ответственность за неисполнение условий соглашения, обязательства ЕТО по предоставлению обеспечения своих обязательств (в виде банковской гарантии или страхования риска ответственности), распределение имущественных прав в виде банковской гарантии на строящиеся, реконструируемые, модернизируемые объекты. В соответствии с п.17 Федерального Закона, соглашение может также включать иные условия, в т.ч. обязательства органов местного самоуправления по финансированию отдельных работ, условия предоставления гарантий, обязательства ЕТО по применению коэффициента к предельному уровню цен, региональные особенности теплоснабжения, обязательства ЕТО по поддержанию тепловых сетей и источников тепла в исправном состоянии.

По мнению авторов исследования, практика заключения соглашений об исполнении схемы теплоснабжения между органами власти и ЕТО (далее –

Соглашений) (в муниципальных образованиях с завершившимся переходным периодом) свидетельствует о необходимости уточнения положений, включаемых в соглашения об исполнении схемы теплоснабжения.

Как видно из текстов заключенных к настоящему времени Соглашений, в них прописаны:

– обязательства ЕТО по осуществлению мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, достижению целевых показателей, предусмотренных схемой теплоснабжения, ограничению темпов роста цен на тепловую энергию (в т.ч. дополнительно принимаемые ЕТО обязательства по сдерживанию темпов роста тарифов по отношению к ограничениям, устанавливаемым регулирующим органом в виде предельной цены, определяемой, исходя из цены «альтернативной котельной» и графиков доведения предельной цены до цены «альтернативной котельной»), а также регламентирована ответственность ЕТО за исполнение договорных обязательств.

Согласно условиям заключенных Соглашений, орган местного самоуправления имеет право на предъявление требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии при наличии вступившего в законную силу решения суда, которыми будет установлена ответственность ЕТО за нарушение обязательств по выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и/или модернизации объектов теплоснабжения, обеспечению определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения целевых показателей ее реализации.

В то же время, заключенные соглашения об исполнении схем теплоснабжения муниципальных образований:

– не содержат порядка определения размера финансовой ответственности ЕТО, в т.ч. дифференциации ее размера в зависимости от степени серьезности допущенных ЕТО нарушений обязательств,

– недостаточно четко прописаны обязательства и механизмы ответственности органов местного самоуправления,

– не урегулирован вопрос о порядке действий в случае расхождений между обязательствами и целевыми показателями ЕТО, предусмотренными в первоначальной версии схемы теплоснабжения (в отношении которой подписывается соглашение об исполнении схемы теплоснабжения) и его последующими актуализированными версиями (при том, что периодическая актуализация схемы теплоснабжения предусмотрена законодательством).

По мнению авторов, необходимо уточнение требований к содержанию Соглашений об исполнении схем теплоснабжения муниципальных образований с целью решения вышеуказанных проблем. В частности, необходимо предусмотреть порядок корректировки инвестиционных обязательств ЕТО в случае отказа перспективных потребителей, учтенных в схемах теплоснабжения муниципальных образований, от подключения к СЦТ.

7) Рекомендации по ограничению рисков, связанных с «замораживанием» цен на тепловую энергию в случае превышения текущего тарифа над ценой «альтернативной котельной».

В ряде централизованных систем теплоснабжения, находящихся в муниципальных образованиях, относимых к ценовой зоне теплоснабжения, текущий уровень тарифа на тепловую энергию превышает уровень цены «альтернативной котельной», что, согласно законодательству, влечет за собой «заморозку» действующего тарифа.

Подобная ситуация с учетом того, что повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения не может быть достигнуто одномоментно, может создать угрозу ухудшения финансового состояния ЕТО (в которых текущий уровень тарифа на тепловую энергию для потребителей превышает уровень цены «альтернативной котельной»), недофинансирования ремонтной и инвестиционной программ с соответствующими рисками для обеспечения надежности централизованной системы теплоснабжения.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству, к ценовой зоне теплоснабжения территория муниципального образования должна быть отнесена целиком, при том, что на его территории может функционировать несколько систем централизованного теплоснабжения, последствия отнесения к ценовой зоне теплоснабжения для которых будут существенно различаться, в том числе в части изменения (заморозки) цены (тарифа) на тепловую энергию.

В целях снижения возможных рисков, связанных с заморозкой номинальной цены (тарифа) (т.е. фактического снижения реальной цены (тарифа) с учетом инфляции), авторами предлагается рассмотреть возможность отнесения к ценовым зонам теплоснабжения не только всей территории муниципального образования одномоментно, но и поэтапного перехода части территорий муниципального образования в географических границах отдельных централизованных систем теплоснабжения (в случае существенных различий между отдельными СЦТ в

пределах муниципального образования по технико-экономическим показателям, состоянию инфраструктуры, потребности в инвестициях, уровню тарифов на тепловую энергию). Данная мера позволит предотвратить риски ухудшения ситуации с теплоснабжением из-за нехватки средств в тех системах, где цена (тариф) на тепловую энергию будет надолго заморожена. В то же время следует учитывать, что подобный подход может привести к усложнению функционирования муниципального образования в формате метода «альтернативной котельной».

8) Рекомендации по повышению информированности участников рынка об особенностях новой модели рынка тепловой энергии

Переход к новой (целевой) модели рынка тепловой энергии, предполагающий переход на ценообразование на основе метода «альтернативной котельной» и кардинальное изменение системы взаимоотношений между участниками рынка тепловой энергии, неизбежно сопровождается дискуссиями о целесообразности и необходимых условиях такого перехода. При этом, как следует из результатов опроса участников рынка тепловой энергии и иных заинтересованных лиц, проведенного в рамках настоящего исследования (подраздел 2.2), имеет место недостаточная информированность рыночных субъектов (в том числе лиц, принимающих решения):

- об особенностях новой (целевой) модели рынка тепловой энергии,
- причинах, определяющих необходимость перехода к применению метода «альтернативной котельной», в том числе отсутствует достаточная информация, которая обеспечивала бы уверенность лиц, принимающих решения, в положительных эффектах новой (целевой) модели,

- а также ожидаемых результатах для различных категорий субъектов рынка.

Для решения данной проблемы, по мнению авторов исследования, необходимо:

- расширение информационного обеспечения участников рынка в отношении перехода к новой модели рынка тепловой энергии, в том числе об имеющейся лучшей практике функционирования рынка в новой структуре и ценообразования с применением метода «альтернативной котельной» в тех муниципальных образованиях, где такой переход уже осуществлен,

- создание информационного ресурса, где консолидировались бы полные сведения об опыте муниципальных образований, внедривших новую модель, в т.ч. о фактических ценовых (тарифных) последствиях, объемах привлечённых инвестиций,

достижению целевых показателей, а также осуществлялась бы экспертная поддержка и обмен опытом.

Заключение

В рамках выполнения научно-исследовательской работы «Совершенствование методологии тарифного регулирования и оценка тарифных последствий либерализации отношений в сфере теплоснабжения» были получены следующие основные результаты:

- выявлены основные ключевые составляющие новой модели рынка тепловой энергии и проблемы применения метода «альтернативной котельной»,

- выявлено мнение участников рынка (теплоснабжающих организаций, потребителей), органов власти и экспертного сообщества относительно уровня удовлетворённости качеством услуг теплоснабжения, готовности потребителей к росту цены за тепловую энергию при условии роста качества услуг теплоснабжения, а также предполагаемых респондентами целей, последствий и опасений перехода на метод «альтернативной котельной»,

- определены ценовые (тарифные) последствия для потребителей в результате перехода на регулирование по методу «альтернативная котельная», а также выявлены ежегодные приросты фактической договорной цены на тепловую энергию к регулируемым тарифам, установленным на соответствующий период для крупнейших ЕТО в 14 муниципальных образованиях, перешедших на новый метод регулирования,

- сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию структуры рынков и механизмов ценообразования в сфере теплоснабжения.

По мнению авторов, первые результаты функционирования рынков тепловой энергии в рамках новой модели свидетельствуют о ее применимости для решения целевых задач по преодолению накопившихся системных проблем отрасли и привлечению частных компаний к развитию бизнеса в сфере теплоэнергетики. При этом с учетом накопленного практического опыта необходимо дальнейшее совершенствование нормативной базы, регламентирующей структуру рынка, систему взаимоотношений между его участниками и методологию ценообразования. Авторами предложены рекомендации по обеспечению контроля над темпами роста цен (тарифов) на тепловую энергию при переходе муниципальных образований на новую модель рынка, по уточнению расчетных параметров модели «альтернативной котельной», по определению приоритетных территорий для внедрения новой модели рынка тепловой энергии, ограничению избыточной рыночной власти единых теплоснабжающих организаций, особенностям применения метода «альтернативной котельной» в ценовых зонах с преобладающей выработкой тепловой энергии на ТЭЦ,

построенных/реконструированных с использованием механизма ДПМ, по уточнению условий соглашений об исполнении схем теплоснабжения муниципальных образований, заключаемых между ЕТО и органами местного самоуправления, по ограничению рисков, связанных с «замораживанием» цен на тепловую энергию в случае превышения текущего тарифа над ценой «альтернативной котельной», а также по повышению информированности участников рынка об особенностях новой модели рынка тепловой энергии.

Список использованных источников

1. Стенников В. А., Пеньковский А. В. Проблемы российского теплоснабжения и пути их решения // ЭКО. – Новосибирск, 2019. – т. 49. – №9. – с. 48-69. DOI: 10.30680/ЕСО0131-7652-2019-9-48-69
2. Стенников В.А. «Альтернативная котельная» - путь в никуда для теплоснабжения // Новости теплоснабжения – 2014. – № 7. – С. 10 – 16.
3. Дёмина О.В. Регулирование теплоэнергетики в России: реакция локальных рынков // Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 62 – 82. DOI: 10.14530/se.2017.3.062-082.
4. Пимениди К. «Альтернативная котельная» - единственный или альтернативный вариант? // Энергетика и право. – 2014. – №3. – с. 13 – 17.
5. Сироткин В.А. Практические аспекты реализации метода «альтернативная котельная» // Жилищные стратегии. – 2017. – Том 4. – № 4. – С. 321 – 332. doi: 10.18334/zhs.4.4.38674.
6. Гимади В. И. Реформа, которая согревает: что ожидают от преобразований в теплоснабжении // Современная конкуренция. – 2014. – № 4 (46). – с. 49–64.
7. Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2022 год) // Администрации города Рубцовска Алтайского края. – URL: <http://rubtsovsk.org/node/138337> (дата обращения: 26.10.2021).
8. Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.07.2017 г. №95 (с изменениями от 19.12.2017 г.) «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» потребителям муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, на 2017 - 2032 годы» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).
9. Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 08.11.2018 №149 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).
10. Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 13.11.2020 №315 «Об утверждении индикативного

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

11. Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 20.12.2018 №591 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

12. Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 13.11.2019 №354 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

13. Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 13.11.2020 №316 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год» (с 01.01.2021 г. по 30.09.2021 г.) - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

14. Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 01.09.2021 №84 «О пересмотре установленных предельных уровней цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на второе полугодие 2021 года» (с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г.) - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

15. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года // Министерство экономического развития РФ. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html/ (дата обращения: 26.10.2021).

16. Основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов // Министерство экономического развития Российской Федерации. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/

skogo_razvitiya/osnovnye_parametry_proгноза_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_na_2020_god_i_na_planovyy_period_2021_i_2022_godov.html (дата обращения: 26.10.2021).

17. Основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов / Министерство экономического развития Российской Федерации. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/proгнозы_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/proгноз_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html (дата обращения: 26.10.2021).

18. Схема теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (актуализация на 2020 год и на период до 2029 года) / Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области. – URL: http://rplinevo.nso.ru/sites/rplinevo.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/02/documents/kniga_2._obosnovyuyayushchie_materialy_0.pdf (дата обращения: 26.10.2021).

19. Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 04.12.2018 г. № 610-ТЭ Об установлении тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период 2019 – 2023 гг. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

20. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения рабочий поселок Линево Искитимского района Новосибирской области» от 20.06.2019 №180-ТЭ (на 2019 год), от 05.11.2019 № 352-ТЭ (на 2020 г.), от 03.11.2020 № 259-ТЭ (на 2021 г.) - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

21. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области «Об установлении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения рабочий поселок Линево Искитимского района Новосибирской области» от 16.07.2019 №207-ТЭ (с 1 августа 2019 года), от 05.11.2019 №359-ТЭ (на 2020 г.), от 03.11.2020 №260-ТЭ (на 2021 г.) - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

22. Решение Управления по тарифам Алтайского края от 18.12.2018 №539 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Барнаульская генерация» потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2019 - 2023 годы» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

23. Решение Управления по тарифам Алтайского края от 31.07.2019 №116 «О пересмотре тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Барнаульская генерация» потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2019 - 2023 годы» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

24. Решение Управления по тарифам Алтайского края от 05.12.2019 №436 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - городского округа город Барнаул Алтайского края на 2020 год». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

25. Решение Управления по тарифам Алтайского края от 13.11.2020 №321 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - городского округа город Барнаул Алтайского края на 2021 год». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

26. Решение Управления по тарифам Алтайского края от 20.12.2019 N 576 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - городского округа город Барнаул Алтайского края на 2020 год». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

27. Решение Управления по тарифам Алтайского края от 13.11.2020 N 322 (ред. от 01.09.2021) «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - городского округа город Барнаул Алтайского края на 2021 год». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

28. Решение Управления по тарифам Алтайского края от 01.09.2021 N 83 «О пересмотре установленных предельных уровней цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - городского округа город Барнаул Алтайского края на второе полугодие 2021 года». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

29. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.01.2021 года №6 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения

- городского округа город Барнаул Алтайского края для Акционерного общества «Барнаульская генерация» на 2020 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

30. Приказ Минконкуренции Ульяновской области от 19.12.2018 N 06-493 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»), на 2019 - 2023 годы» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

31. Приказ министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обл. от 07.11.2019 N 06-213 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2020» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

32. Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 10.11.2020 N 60-П (ред. от 09.09.2021) «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «Город Ульяновск» Ульяновской области на 2021» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

33. Приказ министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обл. от 17.12.2019 N 06-345 (ред. от 03.12.2020) «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «Город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

34. Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 12.11.2020 N 63-П (ред. от 02.09.2021) «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

35. Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 02.09.2021 N 78-П «О внесении изменения в приказ Агентства по регулированию

цен и тарифов Ульяновской области от 12.11.2020 N 63-П». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

36. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 11.12.2018 N 213-т/э «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» на 2019 - 2023 годы». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

37. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 03.09.2020 N 94-т/э «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование «город Оренбург» Оренбургской области». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

38. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 12.11.2020 N 116-т/э «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город Оренбург» Оренбургской области на 2021 год». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

39. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 17.11.2020 N 112-т/э «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город Оренбург» Оренбургской области на 2020 год». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

40. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 12.11.2021 №17-т/э «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город Оренбург» Оренбургской области на 2021 год». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

41. Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 №368-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Канская ТЭЦ» (г. Красноярск, ИНН 2460237891)» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

42. Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 19.10.2020 №70-п «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения -

муниципальное образование городской округ - город Канск Красноярского края - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

43. Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2020 №295-п (ред. от 30.08.2021) «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения муниципального образования городской округ город Канск Красноярского края». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

44. Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 06.06.2019 №46-п (ред. от 17.12.2020) «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

45. Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.10.2020 г. №69-п «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное образование городской округ – город Красноярск Красноярского края». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

46. Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2020 г. №294-п «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

47. Схема теплоснабжения г. Прокопьевск (актуализация на 2022 г.). ЖКХ // Администрация города Прокопьевск. – URL: <http://www.pearlkuz.ru/> (дата обращения: 26.10.2021).

48. Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 №784 «Об установлении ООО «Теплоэнергоремонт» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

49. Постановление РЭК Кемеровской области от 20.12.2019 №747 (ред. от 27.12.2019) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплоэнергоремонт» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2020 - 2022 годы» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

50. Постановление РЭК Кузбасса от 15.12.2020 N 573 «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

51. Стандарт качества обслуживания ЕТО потребителей» // ООО «Теплоэнергоремонт». – URL: <http://prk-teplo.ru/docs/2020/30-10-2020/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%A2%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf> (дата обращения: 26.10.2021).

52. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 24.12.2019 N 843 «О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 17.12.2019 N 727 «О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей АО «Предприятие тепловых сетей», городской округ Самара» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

53. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 29.09.2020 N 304 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2020 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

54. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.11.2020 N 392 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

55. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 20.10.2020 N 326 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2020 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

56. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 12.11.2020 N 429 (ред. от 29.09.2021) «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

57. Схема теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализация на 2021 год) // Администрация городского округа Самара. – URL: <http://samadm.ru/docs/official-publication/27048/> (дата обращения: 26.10.2021).

58. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 05.12.2019 №520 «О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения МП городского округа Самара «Инженерная служба», городской округ Самара» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

59. Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 20.12.2019 N 51/15 «О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 20.12.2018 N 53/6». - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

60. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 01.12.2020 №39/251 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании город Владимир Владимирской области на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

61. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 17.12.2020 №44/359 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании город Владимир Владимирской области на 2021 г.» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

62. Схема теплоснабжения городского округа Новокуйбышевск на период до 2033 года (актуализация на 2021 год) // Администрация городского округа Новокуйбышевск. – 2021. – URL: <http://city-hall.nvkb.ru/about/info/news/27316/> (дата обращения: 26.10.2021).

63. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 19.12.2019 N 767 «О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

64. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 04.02.2021 N 35 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Новокуйбышевск Самарской области на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

65. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 19.04.2021 N 97 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Новокуйбышевск Самарской области на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

66. Схема теплоснабжения муниципального образования «город Медногорск» до 2039 года (2021 г.) / Официальный сайт администрации городского округа Медногорска. -URL: http://gorodmednogorsk.ru/data/gkh/info/shema_teplo_do_2039/glava15.pdf (дата обращения: 26.10.2021).

67. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 11.12.2018 N 213-т/э «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» на 2019 - 2023 годы» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

68. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 16.12.2020 N 263-т/э «О корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» на 2021 год и внесении изменений в приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 11 декабря 2018 года N 213-т/э» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

69. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 13.05.2021 N 60-т/э «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город Медногорск» Оренбургской области» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

70. Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 17.06.2021 N 72-т/э «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном

образовании «город Медногорск» Оренбургской области на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

71. Постановление Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 14.12.2018 N 134-32/т (ред. от 03.08.2021) «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для единой теплоснабжающей организации на территории г. Чебоксары, г. Новочебоксарск публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2019 - 2023 годы» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

72. Постановление Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 06.06.2021 №8-7/т «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования города Новочебоксарска Чувашской республики на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

73. Постановление Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 18.06.2021 N 10-8/т «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

74. Указ Главы ЧР от 15.12.2018 N 149 (ред. от 15.12.2020) «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

75. Схема теплоснабжения в административных границах города Пензы на период до 2035 года // Официальный сайт Администрации города Пензы. – URL: https://www.penza-gorod.ru/line_of_activity/urban_economy/housing_services/scheme_of_heat_supply/ (дата обращения: 26.10.2021).

76. Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.12.2018 N 150 (ред. от 18.06.2021) «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями на территории Пензенской области, на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 гг.» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

77. Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 11.06.2021 N 30 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании «город

Пенза» Пензенской области, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

78. Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 18.06.2021 N 32 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании «город Пенза» Пензенской области, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год» - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.10.2021).

79. Шацкий П.О. Безальтернативная котельная // Энергетическая политика. – 2020. – №3 (145). – с. 25 – 32.

80. СГК. Совершенствование методики расчета цены «альтернативной котельной» заморозили / Минэнерго РФ. – 2020. – URL: <https://minenergo.gov.ru/system/download/4227/130280> (дата обращения: 09.06.2021).